

Atti del convegno BioDiv Ravenna 2023

Convivere con la biodiversità
nell'interfaccia terra-mare

18 - 19 settembre 2023

Convivere con la biodiversità nell'interfaccia terra-mare

Atti del convegno BioDiv Ravenna 2023

18 - 19 settembre 2023

a cura di

A. Bini, F. Bozzeda, R. Cabrini, S. Cislighi, R. Fornaroli, E. Mori

Comitato di redazione: Giulia Gatti e Marco Sigovini

Il presente documento è rilasciato con licenza CC BY 4.0

(<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.it>)

Ciascun contenuto deve essere attribuito ai rispettivi autori
e citato quale parte del presente volume

Pubblicato in gennaio 2024

Correzione dei refusi marzo 2024

Successione Ecologica - APS

Via Rinetta 18/B, 26025 Pandino (CR) - IT

www.succionecologica.it

info@succionecologica.it

ISBN 978-88-942545-4-9

Il Comitato Organizzatore

Alessandro Bini	Successione Ecologica
Fabio Bozzeda	Università del Salento, Successione Ecologica
Riccardo Cabrini	Successione Ecologica
Simona Cislghi	CNR-IRSA Brugherio, Successione Ecologica
Federica Costantini	Università di Bologna, CIRSA, CoNISMa
Marina Colangelo	Università di Bologna, CIRSA, CoNISMa
Riccardo Fornaroli	Università degli studi di Milano-Bicocca, Successione Ecologica
Emiliano Mori	CNR-IRET Sesto Fiorentino, Successione Ecologica

Evento patrocinato da

ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
CAMPUS DI RAVENNA

ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA
CENTRO INTERDIPARTIMENTALE
DI RICERCA PER LE SCIENZE AMBIENTALI

FONDAZIONE FLAMINIA
PER L'UNIVERSITÀ
IN ROMAGNA

Con il supporto logistico di

Endas/Natura

Indice

Prefazione di Giulia Gatti e Marco Sigovini..... 5

PRESENTAZIONI ORALI

Sofia Bonicalza
Il ritorno della foca monaca in Italia: siamo pronti a convivere?..... 7

Lorenzo Gordigiani
I cetacei del Mar Mediterraneo: un approccio bioacustico..... 9

Rosario Balestrieri, Roberto Vento, Andrea Viviano, Emiliano Mori, Claudia Gili, Flavio Monti
Razorbills (Alca torda) in Italian seas: a massive invasion of historical relevance and role of social network monitoring..... 11

Gianluca Cirelli, Giovanni Galluzzo, Vito Petragallo, Antonio Colucci
Citizen science e contrasto alle Specie Aliene Invasive (IAS): nuove forme di economia circolare in Basilicata..... 15

Marco Sigovini
The possible key role of coastal transitional ecosystems for the survival of Pinna nobilis: the case of the Venice Lagoon..... 20

Fabio Bozzeda, Lucia Fanini, Federica Costantini, Barbara Mikac, Marina Colangelo
Interaction and synergies of environmental and anthropic factors: effects on beaches biodiversity..... 24

Luca Marisaldi, Andrea Ferrari, Andrea Torresan
A hot spot for strandings of loggerhead sea turtles in a coastal area south of the Po River delta (Italy) 25

Marco Anelli Monti, Alberto Caccin, Alice Stocco
First hydroacoustic assessment of a newly established coastal MPA in the Adriatic Sea..... 26

Flavio Monti, Francesco Montillo, Olivier Duriez, Giampiero Sammuri, Andrea Sforzi
Le aree costiere come baluardo per la conservazione del falco pescatore: un approccio di ricerca integrato..... 27

Chiara Marescalchi, Niccolò Della Giovampaola, Florin Battipaglia, Cecilia Mancusi, Guia Consales, Lorenzo Minoia, Francesca Capanni, Enrica Franchi, Valentina Menonna, Andrea Casadio, Letizia Marsili
Citizen science: uno strumento chiave per il monitoraggio di specie e habitat prioritari per la Direttiva Habitat della rete Natura 2000..... 32

Vincenzo Baldi, Alessandro Bellino, Floriana di Stefano, Daniela Baldantoni
Growth and restoration of Posidonia oceanica meadows through ecological modeling..... 33

Giuseppe Prioli
La molluschicoltura: un modello di produzione sostenibile..... 34

Daniele Grech
Protezione degli ecosistemi costieri e sfruttamento: la grande sfida..... 36

Barbara Mikac, Eugenio Fossi, Marina Antonia Colangelo, Gioele Pascucci, Alessandro Piazza, Marco Abbiati, Marica Mecca, Valentina Capucci, Alessandro Tarullo, Federica Costantini	
<i>Faunal assemblages associated with mussel and oyster habitats in the Mediterranean: taxonomic and functional diversity and non-indigenous species.....</i>	40

POSTER

Francesca Capanni, Alexandros A. Karamanlidis, Panagiotis Dendrinis, Annalisa Zaccaroni, Costanza Formigaro, Letizia Marsili	
<i>Contaminanti organici come ulteriore minaccia per una specie a rischio di conservazione come la foca monaca mediterranea (Monachus monachus).....</i>	43
Guia Consales, Letizia Marsili	
<i>Un pericolo invisibile: l'inquinamento ambientale minaccia la conservazione dei condroitti nel Mar Mediterraneo.....</i>	44
Elena Grasso, Marco Brandi	
<i>C'ero prima io, no, c'ero prima io! Il fratino (Charadrius alexandrinus) e la convivenza in un ambiente sempre più antropizzato.....</i>	45
Lorenzo Minoia, Carla Grattarola, Federica Giorda, Guia Consales, Francesca Capanni, Ilaria Ceciari, Enrica Franchi, Davide Ascheri, Fulvio Garibaldi, Alessandro Dondo, Maria Goria, Laura Serracca, Katia Varello, Loretta Masoero, Cristina Esmeralda Di Francesco, Cristina Casalone, Letizia Marsili	
<i>Contaminanti immunotossici negli esemplari di Tursiops truncatus del Santuario Pelagos e loro stato di salute: qual è il rischio reale?.....</i>	46
Chiara Ossani, Federica Costantini, Alessandro Iannucci, Sara Circassia, Anna Casarotto, Greta Bicchieri, Simone Zambruno, Arianna Mecozzi, Barbara Mikac	
<i>A.M.A. Adriatic Marine Aliens: Dissemination and environmental education on the presence of marine alien species in the port of Ravenna.....</i>	47
Alessandro Piazza, Barbara Mikac, Marina Antonia Colangelo, Eugenio Fossi, Federica Costantini	
<i>Autonomous Reef Monitoring Structures (ARMS) for monitoring non-indigenous species (NIS) in Ravenna Port.....</i>	48
Elisa Putelli, Federica Costantini, Valentina Tirelli	
<i>Molecular insight of the invasive ctenophore Mnemiopsis leidyi A. Agassiz, 1865 in the northern Adriatic Sea.....</i>	49
Eva Turicchia, Alessandro Tarullo, Marco Abbiati, Barbara Mikac, Andrea Desiderato, Laura Airoidi, Massimo Ponti	
<i>Port environmental gradients and non-indigenous species along the canal-port of Ravenna.....</i>	50

Prefazione

Le zone marine costiere del mar Mediterraneo, popolate fin dalla preistoria, sono testimoni millenarie del succedersi delle civiltà, dai primi insediamenti umani fino alle grandi metropoli odierne. La necessità crescente di spazi e di risorse, gli effetti provocati dalle innumerevoli attività antropiche nonché la mancata presa di coscienza riguardo alle conseguenze di uno sfruttamento indiscriminato, hanno lasciato e continuano a lasciare tracce talvolta drammatiche sugli ecosistemi ed habitat costieri e di transizione, emersi e sommersi, e sugli organismi che li popolano.

Tra le molteplici pressioni antropiche che esercitano effetti diretti o indiretti sulla biodiversità all'interfaccia terra-mare si possono citare lo sfruttamento delle risorse ittiche, l'acquacoltura, l'introduzione e la diffusione di specie non indigene ed invasive, l'inquinamento da composti organici e inorganici, l'inquinamento acustico, gli effetti dei cambiamenti climatici, la frammentazione degli habitat e molto altro. L'azione dell'uomo ha determinato impatti, sia diretti che indiretti, su specie chiave ed iconiche del Mediterraneo, quali la foca monaca o la *Posidonia oceanica*, portandole in certi casi a condizioni critiche. Tali processi risultano comunque pervasivi, coinvolgendo i diversi elementi degli ecosistemi e la biodiversità ad ogni livello di organizzazione, attraverso il complesso sistema di relazioni che li lega tra loro. Anche l'uomo ne è parte, e spesso ne conseguono effetti significativi anche a livello sociale ed economico.

È comunque fonte di speranza che l'uomo abbia preso coscienza degli impatti che le sue attività hanno sull'ambiente naturale e che le nuove generazioni di scienziati, amministratori e cittadini siano sempre più consapevoli e impegnati nella ricerca di risposte a tale urgenza. La gestione delle zone costiere, che altro non sono che un sistema socio-ecologico millenario, necessita di un approccio ecosistemico, che integri tutti gli elementi del sistema ed il loro prezioso ruolo. Lo sviluppo delle conoscenze ed il coinvolgimento della società a tutti i livelli sembrano essere la chiave per garantire una convivenza sostenibile tra l'uomo e la biodiversità all'interfaccia terra-mare.

Di tutto questo si è discusso nel corso del BioDiv tenutosi a Ravenna a settembre 2023, il primo, in questo ciclo di incontri, dedicato alle sfide riguardanti la biodiversità nelle zone marine costiere.

Buona lettura!

Giulia Gatti e Marco Sigovini

PRESENTAZIONI ORALI

Sofia Bonicalza^{1,2}

¹ Gruppo Foca Monaca APS, Viale Angelico 67, 00195 Roma, Italy

² University of Edinburgh, Old College, South Bridge, Edinburgh, EH8 9YL, UK

sofia.bonicalza@gmail.com

Il ritorno della foca monaca in Italia: siamo pronti a convivere?

Abstract. *The Mediterranean monk seal (Monachus monachus) is one of the Mediterranean Sea's most symbolic yet mysterious species. Due to human persecution since prehistorical times, culminating in the XX century, it is nowadays the rarest phocid in the world (Karamanlidis et al., 2016) and is classified as endangered by the IUCN globally. In Italy, the monk seal IUCN status is data deficient as its presence has been almost intangible since the 1970s, yet the increasingly numerous sightings give hope for a great return and recovery of the population, confirmed by the expansion recorded in other countries. But are we ready for coexistence with the monk seal? This presentation aims at introducing the monk seal, showing the situation of its presence in Italy, and giving prompts on how to prepare the ground for efficiently coexisting with human communities.*

Prima di tutto, presenterò le peculiarità e caratteristiche della foca monaca del Mediterraneo. Unica rappresentante del genere *Monachus* (Scheel *et al.*, 2014), e, insieme alla foca monaca delle Hawaii (*Neomonachus schauinslandi*), unico focide che oggi vive nei mari caldi (King, 1952), la foca monaca del Mediterraneo ricopre un ruolo di predatore apicale ed è indice di un ecosistema sano (Gücü *et al.*, 2004). Descritta persino da Omero nell’Odissea, ha ispirato miti e leggende dei popoli mediterranei (Johnson & Lavigne, 1999), entrando a far parte del folklore e dell’etimologia dei luoghi lungo le coste di numerose nazioni, compresa l’Italia. Oggi, la ripresa della sua popolazione simboleggia la speranza per la conservazione del Mar Mediterraneo. Il suo habitat comprende ambiente marino costiero e pelagico, così come litorali sabbiosi e rocciosi. Un ruolo determinante nella riproduzione della specie è costituito dalla presenza di grotte marine semi-sommerse, dove avvengono principalmente i parti (Karamanlidis *et al.*, 2016). Sulla sua biologia e comportamento si sa ancora poco rispetto agli altri focidi. Presenterò alcuni aspetti noti della riproduzione, foraggiamento, sonno, muta.

In seguito focalizzerò l’attenzione sulla sua presenza storica e contemporanea in Italia. Gli avvistamenti di foca lungo le coste italiane sono sempre più numerosi negli ultimi anni. Inoltre, grazie all’utilizzo di tecniche moderne come il DNA ambientale, è possibile studiare la presenza della foca monaca in modo non invasivo, senza nemmeno la necessità di vederla (Valsecchi *et al.*, 2022). Un utilizzo complementare di metodi di monitoraggio tradizionali, quali avvistamenti e fototrappole, e moderni, quali DNA ambientale, può essere una buona strategia per studiare la presenza della specie nelle aree a basse densità di popolazione e carenti di dati come l’Italia, e individuare le aree dove maggiormente concentrare i fondi e gli sforzi di

conservazione.

Come per altre specie, però, non basta il monitoraggio, perché la chiave del successo della conservazione della foca trova radici sociali e dipende dalle comunità locali e dal loro approccio e comportamento (Notarbartolo di Sciara & Kotomatas, 2016). In Care4Seals, un progetto che ha coinvolto cittadini nella raccolta e filtraggio di campioni ambientali per studiare la presenza della foca tramite DNA ambientale, è stato valutato, tramite un questionario retrospettivo, l'apprendimento a livello cognitivo, attitudinale e comportamentale dei partecipanti. Integrare sensibilizzazione e ricerca attraverso il coinvolgimento di cittadini volontari si è quindi dimostrato un metodo efficace per costruire le fondamenta per la convivenza con la foca monaca. L'auspicio è che progetti di coinvolgimento diretto dei cittadini nella conservazione della foca e del suo ambiente trovino sempre più piede lungo le nostre coste, per poter garantire un degno "bentornata" alla foca monaca.

Ringraziamenti

Vorrei ringraziare Emanuele Coppola, presidente del Gruppo Foca Monaca APS, senza il quale il mio interesse e impegno per la conservazione della foca monaca non avrebbero avuto modo di fiorire, Elena Valsecchi, che mi ha coinvolta nello studio della foca monaca tramite DNA ambientale, e lo staff del corso magistrale in Biodiversity Wildlife Ecosystem Health dell'Università di Edimburgo, che mi ha seguita nel progetto socio-ecologico sulla foca monaca per la mia tesi magistrale.

Riferimenti bibliografici

Gücü, A. C., Gücü, G., & Orek, H. (2004). Habitat use and preliminary demographic evaluation of the critically endangered Mediterranean monk seal (*Monachus monachus*) in the Cilician Basin (Eastern Mediterranean). *Biological Conservation*, 116(3), 417–431.

Johnson, W. M. & Lavigne, D. M. (1999). *Monk seals in antiquity. The Mediterranean monk seal (Monachus monachus) in ancient history and literature*. Netherlands Commission for International Nature Protection, Mededelingen No. 35.

Lorenzo Gordigiani

Avvistiamo APS, Via Marchese di Villabianca 24, 90143 Palermo

gordazzoni@gmail.com

I cetacei del Mar Mediterraneo: un approccio bioacustico

Abstract. *The Mediterranean Sea is home to eight species of cetaceans. All the species resident in the “mare nostrum” have one thing in common: they produce sounds. This is why bioacoustics represents a unique tool for the study of marine mammals. “Clicks”, “trumpets”, “calls”, “songs”, “whistles”, these are just some of the sounds that can be produced by cetaceans. Studying the communication between cetaceans is also a fundamental tool for conservation. One of the main threats to the survival of marine mammals is underwater noise pollution. This presentation aims to introduce the main ecological characteristics of cetaceans, with particular attention to the extraordinary vocal abilities of odontocetes and baleen whales.*

Il Mar Mediterraneo, hotspot di biodiversità marina, ospita ben otto specie di cetacei. L'unico mysticete presente è la balenottera comune (*Balaenoptera physalus*). Tra gli odontoceti si annoverano ben sette specie: capodoglio (*Physeter macrocephalus*), stenella striata (*Stenella coeruleoalba*), delfino comune (*Delphinus delphis*), tursiope (*Tursiops truncatus*), globicefalo (*Globicephala melas*), grampo (*Grampus griseus*) e zifio (*Ziphius cavirostris*) (Notarbartolo di Sciara et al., 1993). I cetacei presenti nel *mare nostrum* hanno colonizzato tutti gli habitat, dalla fascia costiera, dominata dalla presenza del tursiope, alla zona pelagica, ambiente d'elezione della balenottera comune (Azzellino et al., 2012).

Odontoceti e mysticeti condividono una caratteristica unica: sono in grado di produrre suoni. Esistono differenze sostanziali tra le vocalizzazioni prodotte dai mysticeti e quelle prodotte dagli odontoceti, ed è per questo che la bioacustica, disciplina di confine tra la fisica e la biologia, rappresenta uno strumento fondamentale per lo studio dei mammiferi marini (Notarbartolo di Sciara & Gordon, 1997). In mare il suono si propaga circa cinque volte più velocemente che in aria, motivo per cui l'udito, nelle profondità abissali, rappresenta un senso molto più utile della vista. I mysticeti producono principalmente suoni aventi funzione sociale e comunicativa, caratterizzati da frequenze basse (Thompson et al., 1979). Gli odontoceti invece, grazie ad un organo chiamato “melone”, producono suoni caratterizzati da frequenze molto elevate, chiamati generalmente “clicks”. Questa peculiarità, esclusiva degli odontoceti, si traduce nell'ecolocalizzazione (Wood & Evans, 1980). Gli odontoceti sono quindi in grado di orientarsi nell'ambiente grazie alla loro abilità di produrre suoni altamente direzionali. Oltre ai suoni ad alta frequenza le specie appartenenti a questo sottordine sono in grado di produrre suoni sociali, come i “fischi”. Alcune specie, come il capodoglio, hanno sviluppato un dialetto tipico del Mar Mediterraneo (Drouot et al., 2004).

Nonostante la grande biodiversità cetologica, il Mar Mediterraneo è però uno dei mari acusticamente più

inquinati al mondo. L'inquinamento acustico rappresenta una delle maggiori minacce alla sopravvivenza dei cetacei. Per questo motivo, la bioacustica tra i suoi obiettivi ha anche lo sviluppo di misure di mitigazione volte a ridurre sensibilmente il disturbo antropico in mare (Weilgart, 2007).

Ringraziamenti

Desidero ringraziare Andrea Calascibetta, fondatore e presidente di “Avvistiamo APS”, per il supporto alla preparazione della presentazione. Vorrei ringraziare anche gli amici e i colleghi di “Tethys Research Institute”, che mi hanno permesso di sperimentare sul campo la ricerca cetologica. Infine, un ringraziamento speciale va al Prof. Gianni Pavan, prematuramente scomparso, che mi ha introdotto al meraviglioso mondo della bioacustica.

Riferimenti bibliografici

Azzellino, A., Panigada, S., Lanfredi, C., Zanardelli, M., Airoidi, S., & Di Sciara, G. N. (2012). Predictive habitat models for managing marine areas: spatial and temporal distribution of marine mammals within the Pelagos Sanctuary (Northwestern Mediterranean Sea). *Ocean & coastal management*, 67, 63–74.

Drouot, V., Goold, J. C., & Gannier, A. (2004). Regional diversity in the social vocalizations of sperm whale in the Mediterranean Sea. *Revue d'Ecologie, Terre et Vie*, 59(4), 545–558.

Notarbartolo di Sciara, G., Venturino, M. C., Zanardelli, M., Bearzi, G., Borsani, F. J., & Cavalloni, B. (1993). Cetaceans in the central Mediterranean Sea: distribution and sighting frequencies. *Italian Journal of Zoology*, 60(1), 131–138.

Notarbartolo di Sciara, G., & Gordon, J. (1997). Bioacoustics: a tool for the conservation of cetaceans in the Mediterranean Sea. *Marine & Freshwater Behaviour & Phy*, 30(2), 125–146.

Thompson, T. J., Winn, H. E., & Perkins, P. J. (1979). Mysticete sounds. Behavior of marine animals: *Current perspectives in research*, 403–431.

Weilgart, L. S. (2007). The impacts of anthropogenic ocean noise on cetaceans and implications for management. *Canadian journal of zoology*, 85(11), 1091–1116.

Wood, F. G., & Evans, W. E. (1980). Adaptiveness and ecology of echolocation in toothed whales. *Animal sonar systems*, 381–425.

Rosario Balestrieri^{1,*}, Roberto Vento², Andrea Viviano^{3,4,5},
Emiliano Mori^{3,5}, Claudia Gili¹, Flavio Monti⁶

¹ *Dipartimento Conservazione Animali Marini e Public Engagement, Stazione Zoologica Anton Dohrn, Villa Comunale, 80121 Napoli, Italy*

² *Wageningen University and Research, Department of Biology, Wageningen, Netherlands*

³ *Consiglio Nazionale Delle Ricerche, Istituto di Ricerca sugli Ecosistemi Terrestri, Via Madonna del Piano 10, 50019 Sesto Fiorentino, Firenze, Italy*

⁴ *Consiglio Nazionale Delle Ricerche, Istituto Di Ricerca Sugli Ecosistemi Terrestri, Via Traversa La Crucca 3, 07100 Li Punti, Sassari, Italy*

⁵ *National Biodiversity Future Center, Palermo, Italy*

⁶ *University of Siena, Department of Physical Sciences, Earth and Environment, Via Mattioli 4, 53100 Siena, Italy*

* rosario.balestrieri@szn.it

Razorbills (*Alca torda*) in Italian seas: a massive invasion of historical relevance and role of social network monitoring

Razorbills *Alca torda* (fig. 1) are usually found in cold, northern waters, but hundreds of them have been detected underfed in Italy in November–December 2022. Occasional irruptions of these boreal seabirds have been documented in Italy, but poor information is available on this phenomenon. Social media (including social networks and citizen-science platforms) has allowed us to track the razorbill irruption of 2022 in detail and, in this work, we assessed the distribution of records throughout the central and the southern Mediterranean country coastlines. We collected over 250 records of this species, all of them in the western and southern Italian coasts, with some records from Malta and Maghreb and with the first record for this species in western Greece (fig. 1). Our work emphasizes the importance of social media, which allowed us to collect about 40% of records, to depict reliable distribution maps of rare and accidental species, attracting wildlife enthusiasts and naturalist-photographers. Reporting on uncommon wide animal movements could help in depicting potential carry-over effects at the population level, particularly in an era of rapid climate and environmental changes. The razorbill (*Alca torda*, Linnaeus 1758) is a regular passage migrant and winter visitor to Italian seas, but with sporadic presences usually involving small numbers of individuals. Irruptions have been occasionally documented, with the last records of an unusually large number dating back to 1982. However, in the past, irruptions have only been locally reported and poorly described. Here we report on an unprecedented massive irruption of hundreds of razorbills which occurred in the central Mediterranean Sea in November-December 2022. Using citizen science platforms and photos/videos shared on social networking sites (SNSs), we estimated the relative magnitude of the irruption and described the spatial distribution of birds at sea, as well as report cases of stranded individuals. We collected a total of 267

records, both from Italy and from neighboring countries. We also discuss the likely factors affecting razorbill irruption and stress the importance of open social platforms and data sharing to aid in the early detection and estimation of such events at a wide-scale, as well as for the monitoring of the mortality of the irrupted species (fig. 2).

Figure 1. Razorbills in Naples in December 2022 (Photo: Rosario Balestrieri)

Figure 2. Observations of Razorbills during November-December 2022 in the Central Mediterranean area. Dots represent the community participation in the collection of all records (including possible multiple counts), where alive (green) or dead (red) individuals are indicated. For Italy, the at-sea distribution is also shown for macro areas using a 50x50 km vector polygon grid of the EEA reference grid, where coloured grid cells contain at least a record (Razorbill image: Rosario Balestrieri)

Figure 3. Typologies of collected records and percentage of records from different social networks and websites of video and photo sharing

Sudden changes in zoogeography and irruption events are reported to represent important clues of climatic and environmental changes (Greenville et al., 2012). Therefore, reporting on uncommon wide animal movements could help the understanding of population dynamics and complex ecological processes. Furthermore, animal irruptions may be due to lack of food (Robillard et al., 2016), highlighting the importance of adaptive management of both wildlife and human activities (e.g., fishing).

In our case, razorbills are typical northern and boreal birds and the most recent checklist of Italian birds lists them as a regular rare overwintering species in Italy (Baccetti & Fracasso, 2021) mostly in the north-western regions. In addition, some irruptions by high numbers of individuals of razorbills have been documented during the last centuries, although assessing the number and distribution of birds was almost complicated by the lack of modern technologies of species recording. In the XXI century, the number of wildlife enthusiasts reporting bird observations on online platforms and social networks has exponentially increased (Guariento et al., 2019).

In detail, new/rare species for a certain area, including alien species and accidental species, most capture the interest of photographers and enthusiasts (Cranswick et al., 2022). This also increases their sharing on social networks, both for the awareness of the rarity and for the request of specific identification (Báthori et al., 2022). Moreover, razorbills are particularly attractive to common citizens for their resemblance to penguins, which have always stimulated empathy in humans (Rifkin, 2009). In this context, the amount of publicly available data of razorbill occurrence in Italy in 2022 has made possible, for the first time, a detailed analysis of the irruption event, also corroborated by the confirmations of expert researchers, underlining how the Tyrrhenian and southern regions, including the islands, were all affected by the presence of some of these wintering individuals. The same data mining on social networks and citizen science online platforms has also allowed the detection of the presence of deceased individuals, probably of starvation, whose carcasses have

been retrieved for specific analyses. To conclude, it would be worth stressing how most records are derived from social networks, websites of video/photo sharing and citizen-science platforms. We thus emphasize the importance of utilization of these widespread tools, followed by scientific validation of the data gathered in order to monitor species distribution and patterns of biogeographical alterations (Rameli et al., 2020).

References

- Greenville, A.C., Wardle, G., & Dickman, C. (2012). Extreme climatic events drive mammal irruptions: Regression analysis of 100-year trends in desert rainfall and temperature. *Ecology and Evolution*, 2, 2645–2658.
- Robillard, A., Therrien, J.F., Gauthier, G., Clark, K.M., & Bêty, J. (2016). Pulsed resources at tundra breeding sites affect winter irruptions at temperate latitudes of a top predator, the snowy owl. *Oecologia*, 181, 423–433.
- Baccetti, N., Fracasso, G., & COI (2021). *CISO-COI Check-list of Italian birds-2020*. *Avocetta*, 45, 21–82.
- Guariento, E., Anderle, M., Colla, F., & Steinwandter, M. (2019). Citizen Science for biological data in the Tyrol–South Tyrol–Trentino Euroregion: comparing options and a call for participation. *Gredleriana*, 19, 77–86.
- Cranswick, A.S., Constantine, R., Hendriks, H., & Carroll, E.L. (2022). Social media and citizen science records are important for the management of rarely sighted whales. *Ocean and Coastal Management*, 226, 106271.
- Báthori, F., Jéggh, T., & Csósz, S. (2022). Formerly considered rare, the ant species *Cryptopone ochracea* (Mayr, 1855) can be commonly detected using citizen-science tools. *Biodiversity Data Journal*, 10, e83117.
- Rifkin, J. (2009). *The empathic civilization*. In *The Race to Global Consciousness in a World in Crisis*. Penguin: New York, NY, USA.
- Rameli, N.I.A.M., Lappan, S., Bartlett, T.Q., Ahmad, S.K., & Ruppert, N. (2020). Are social media reports useful for assessing small ape occurrence? A pilot study from Peninsular Malaysia. *American Journal of Primatology*, 82, e23112.

Gianluca Cirelli*, Giovanni Galluzzo, Vito Petragallo, Antonio Colucci

CRTM WWF Italia a Policoro, Piazza Siris 1, Località Idrovora, Policoro (MT), Italy

* oasi.cirelli@gmail.com

Citizen science e contrasto alle Specie Aliene Invasive (IAS): nuove forme di economia circolare in Basilicata

Abstract. *Biological invasions threaten ecosystem structure and function globally. Population control is the current strategy most commonly used to manage ecological and economic harm of invasive species. However population control often requires a substantial amount of resources and time, limiting the spatial and temporal scale of control effort. To obtain major big data and reduce the impacts on SES (Socio-Ecological System), Citizen Science activities and raising awareness are used in Basilicata like new strategies of resilience.*

La Citizen Science (CS) è definita come il coinvolgimento attivo dei cittadini in attività di ricerca scientifica (Miller-Rushing et al., 2012). Tali attività possono: 1) accrescere le conoscenze di base, 2) cambiare i comportamenti dei cittadini in senso virtuoso, 3) ampliare l'area di indagine e 4) produrre "big data". Per questi motivi, l'informazione, se correttamente strutturata, diventa contemporaneamente un importante mezzo di *awareness raising*, di reclutamento e di fidelizzazione dei cittadini (Martellos, 2017). Questa metodologia di raccolta dati e studio può essere applicata a qualsiasi campo di ricerca, dall'astronomia alla misura dell'inquinamento acustico ma è nello studio della Biodiversità che può avere il maggiore sviluppo (Silverstow, 2009).

Nel presente studio si vogliono descrivere i risultati dell'applicazione della *Citizen Science* in Basilicata su due target per la biodiversità: la salvaguardia di specie chiave per gli ecosistemi (*Caretta caretta*, Linnaeus 1758) e la lotta e contenimento della specie aliena invasiva Granchio Blu Atlantico (*Callinectes sapidus*, Rathbun 1896) una delle 100 specie aliene più dannose per il Mediterraneo. Le due specie hanno effetti contrastanti sulla biodiversità e generano impatti diversi sul Sistema Socio Ecologico (SSE) della zona costiera. Il SSE rappresenta l'accoppiamento tra il sistema socioeconomico (la società e l'insieme dei suoi aspetti culturali) ed il particolare sistema ecologico/naturale con il quale esso interagisce. In questa interazione la società preleva delle risorse e provoca delle modificazioni nella natura che possono essere intenzionali (si parla in questo caso di "colonizzazione") o non intenzionali (Kowalski, 1997). Lo studio si concentra sul versante ionico della Basilicata (fig. 1), che è tra le zone costiere più studiate per la sua sensibilità alle variazioni indotte da fattori naturali e modificazioni sostanziali umane (dighe, traverse, briglie, porticcioli turistici, deforestazione costiera e agricoltura intensiva).

Figura 1. Area di competenza del CRTM Policoro in ambito del Progetto Tartarughe WWF Italia - Golfo di Taranto e Tirreno Meridionale con focus sulle fasi del ciclo di vita di *Caretta caretta*

La costa ionica della Basilicata, lunga circa 35 km, è bassa e alimentata da cinque fiumi a prevalente portata torrentizia. Prima del 1950, la costa era in netta espansione, con evidenti foci fluviali cuspidi, oggi trasformati in piccoli estuari (Pellicani et al., 2020). In un Sistema Socio Ecologico (SSE) complesso come quello costiero è possibile distinguere dei sottoinsiemi quali le risorse (es. la pesca costiera), le unità di risorse (es. il pescato), gli utenti (i pescatori) e i sistemi di governo di tali risorse (es. l'insieme di organizzazioni e regole che governano la pesca in una determinata regione). Questi sistemi sono in parte separati e allo stesso tempo interagiscono producendo sia effetti a livello del sistema socio ecologico, sia retrazioni (feedbacks) sui sottosistemi e i suoi componenti (Ostrom, 2009). Quindi i SSE sono caratterizzati da relazioni multiscolari a più livelli e la natura delle interazioni tra livelli può essere di due tipi: top-down quando i cicli più ampi e lenti determinano le condizioni per i cicli sottostanti più piccoli e veloci, o bottom-up quando ciascun livello comunica un piccolo set d'informazioni al livello superiore influenzandone l'evoluzione (Holling, 2001).

Il caso lucano ricade nell'interazione tra livelli Bottom-Up. Infatti nel Metapontino, l'Oasi WWF Italia a Policoro (MT), Centro di Educazione Ambientale (CEA Polieion) e Centro Recupero Animali Selvatici e tartarughe Marine (CRAS e CRTM), dal 1999 è impegnata in azioni di conservazione, educazione ambientale e turismo responsabile. Il Centro Visite svolge il ruolo di punto di informazione e accoglienza, mentre il CRAS/CRTM è un presidio veterinario H24 per specie selvatiche (L. 157/92) e tartarughe marine (autorizzazione in deroga D.P.R: 357/97 dal 2010). Per garantire la gestione economica del Centro vengono svolte attività didattiche e laboratoriali, campi scuola, visite guidate ed escursioni naturalistiche a pagamento. I contributi versati dai visitatori sostengono le attività di progettazione, ricerca e monitoraggio su *Caretta caretta* nel Golfo di Taranto e Tirreno meridionale secondo la logica dell'Economia Circolare. (fig. 2).

Figura 2. A sinistra un'operatrice durante una visita guidata al Centro Recupero; a destra un operatore CRTM durante la liberazione di un individuo di *Caretta caretta* (Foto: A. Colucci)

Il coinvolgimento dei cittadini a tutti i livelli della partecipazione pubblica (studenti, visitatori, Enti, operatori economici e cooperative di pesca) ha garantito negli anni la partecipazione di migliaia di persone alle attività di ricerca dei siti di nidificazione di *Caretta caretta* e al recupero degli animali in difficoltà, tanto da ridurre gli sforzi di monitoraggio e incrementare i ritrovamenti (fig. 3).

Figura 3. Istogramma degli effetti della CS su recupero animali e ritrovamento nidi di *Caretta caretta*

La stessa metodologia è stata applicata per contrastare la presenza del *Callinectes sapidus* (Rathbun, 1896) o Granchio Blu Atlantico nelle acque costiere lucane. Attraverso un progetto finanziato dalla Regione Basilicata (FEAMP 2014-2020) è stata sperimentata l'eradicazione funzionale (Green & Grosholz, 2021) della specie aliena lungo le coste ioniche lucane tra le foci dei fiumi Agri e Sinni (Siti Rete Natura 2000). L'approccio utilizzato è stato quello sperimentale, cercando di raccogliere informazioni su tecniche di cattura selettiva e diffusione spazio-temporale della specie target. Parallelamente è stata svolta un'indagine preliminare relativa alla fattibilità di filiere basate sul granchio blu con l'obiettivo di innescare un sistema di economia circolare in grado di autosostenersi (fig. 4).

Figura 4. A sinistra il prodotto pescato (Foto: G. Gagliandro); al centro la flow chart della filiera locale basata su *Callinectes sapidus*; a destra il prodotto trasformato (Foto: G. Cirelli)

I granchi venivano catturati e trasferiti in pescherie e ristoranti gratuitamente, per far conoscere il prodotto e creare ricette legate alle tradizioni. Inoltre, per aumentare la conoscenza del prodotto, sono stati realizzati e diffusi questionari informativi. Nonostante il bias di campionamento, è verosimile che le attività divulgative abbiano contribuito alla sensibilità della popolazione sulla presenza della specie nel mercato. Su ampia scala si agisce sugli ambienti sabbiosi costieri che da decenni hanno assunto significativi valori sociali, economici e culturali (Alexandrakis et al., 2015; Mourtzas & Marinos, 1994). In assenza di una pianificazione sovraordinata, il contributo alla raccolta dati fornito dalla CS per lo studio e conoscenza delle due specie ha determinato un cambiamento positivo sul SSE costiero lucano. I dati raccolti sulla distribuzione di *Caretta* sono stati utilizzati per supportare la regolamentazione dell'uso delle spiagge e contemporaneamente favorire la riproduzione della specie. Contestualmente, il lavoro svolto con il Granchio blu ha innescato una filiera pilota trasformando un problema in risorsa per le economie locali.

Ringraziamenti

Ringraziamo i partner del progetto Granchio Blu: la società Hydrosynergy spin off dell'Università di Bologna, il CEA Bernalda e Metaponto, Il Comune di Policoro. Inoltre, il Flag Coast to Coast per aver facilitato l'interazione con il mondo della pesca e con i portatori d'interesse della filiera; i volontari e operatori WWF di Policoro che hanno contribuito alla diffusione di una corretta informazione scientifica.

Riferimenti bibliografici

Alexandrakis, G., Manasakis, C., & Kampanis, N. A. (2015). Evaluating the effects of beach erosion to tourism revenue. A management perspective. *Ocean & Coastal Management*, *111*, 1–11.

Green S. J., Grosholz E. D. (2021). Functional eradication as a frameworks for invasive species control. *Frontiers in ecological environment*, *19*(2), 98–107.

Holling, C. S. (2001). Understanding the complexity of economic, ecological, and social systems. *Ecosystems*, *4*, 390–405.

Kowalski, K. C., Crocker, P. R., & Faulkner, R. A. (1997). Validation of the physical activity questionnaire for older children. *Pediatric exercise science*, *9*(2), 174–186.

Martellos, S. (2017). Il ruolo dell'informazione e della Citizen Science. *Biologia Ambientale*, *31*, 147–150.

Miller-Rushing, A., Primack, R., & Bonney, R. (2012). The history of public participation in ecological research. *Frontiers in Ecology and the Environment*, *10*(6), 285–290.

Mourtzas, N. D., & Marinos, P. G. (1994). Upper Holocene sea-level changes: Paleogeographic evolution and its impact on coastal archaeological sites and monuments. *Environmental Geology*, *23*, 1–13.

Ostrom, E. (2009). A general framework for analyzing sustainability of social-ecological systems. *Science*, *325*(5939), 419–422.

Pellicani R., Argentiero I., Fidelibus M. D., Motta Zanin G., Parisi A., & Spilotro G. (2020). Dynamics of the Basilicata Ionian coast: human and natural drivers. *Rendiconti Lincei. Scienze Fisiche e Naturali*, *31*(2), 353–364.

Silvertown, J. (2009). A new dawn for citizen science. *Trends in ecology & evolution*, 24(9), 467–471.

Marco Sigovini

Consiglio Nazionale delle Ricerche, Istituto di Scienze Marine, Tesa 104, Arsenale, Castello 2737/F,
30122 Venezia, Italy

marco.sigovini@cnr.it

The possible key role of coastal transitional ecosystems for the survival of *Pinna nobilis*: the case of the Venice Lagoon

The fan mussel *Pinna nobilis* (L. 1758) is the largest bivalve of the Mediterranean, where it is endemic. It can grow to more than one meter, its life span exceeding 20-30 years. The species can be considered an ecosystem engineer, playing a key ecological role by increasing habitat structural complexity and biodiversity. As a filter feeder, it contributes to water clarity and overall ecosystem functionality. Its native distribution includes transitional and marine ecosystems, down to over 50 m, over various substrates and habitats, such as seagrass meadows and reefs. With regards to coastal transitional ecosystems (CTE), i.e. coastal water bodies with limited seawater supply (Tagliapietra et al., 2009), *Pinna nobilis* has been recorded for a number of physiographical types, such as leaky and choked lagoons, semi-enclosed embayments, etc., and a wide range of environmental conditions. CTEs provide high availability of trophic resources. Due to its ecological value and vulnerability, *Pinna nobilis* is subject to protection by national and international laws, such as the Barcelona convention and the Habitat Directive (92/43/EEC).

In 2016 an epidemic broke out in the western Mediterranean, soon spreading eastwards following main circulation patterns, causing Mass Mortality Events (MMEs) with mortality rates up to 100% and a drastic decline of populations all over the species range (Cabanellas-Reboredo et al., 2019). The North Adriatic have been one of the last areas to be reached by the epidemics, in 2019. The disease has been mainly associated to the newly described protozoan parasite *Haplosporidium pinnae*, affecting the digestive system (Catanese et al., 2018). However, to this day, the underlying causes and dynamics has not yet been fully clarified and other possible aetiological agent have been identified (see e.g. Carella et al., 2019). In 2019, IUCN has classified the species as Critically Endangered. At present, marine populations have been almost completely annihilated. However, populations of coastal lagoons and other restricted environments seems characterized by higher survival rate. The presence of significant relic populations has been recorded for example in the Mar Menor (Giménez-Casalduero et al., 2020), Ebro Delta (Prado et al., 2021), the Thau and Leucate lagoons on the Occitan coast (Peyran et al., 2022) and Amvrakikos Gulf in Ionian Greece (Zotou et al., 2021). In some cases, absent or low mortality were observed during the first epidemic wave (Cabanellas-Reboredo et al., 2019). However, at a certain point in time, significant MMEs were recorded in these areas as well, in general associated to the presence of *H. pinnae*, but with higher survival rate compared to marine

waters. This led to speculation that CTEs may act as potential sanctuaries for the species (see eg. García-March et al., 2020). In any case, the situation appears highly dynamic.

The overall distribution of *Pinna nobilis* in the Venice Lagoon has been mapped for the first time through a citizen science initiative, called “Mappa La Pinna”, based on a collaborative platform launched in 2020 by CNR-ISMAR (<https://cutt.ly/pinna/>), with the species presence being confirmed after on-field validation. The Venice Lagoon proved to be characterised by large and dense colonies spanning several tens of square kilometres, with density of living specimens in some places higher than 1/m². In October 2020, after affecting the eastern Adriatic coasts, and around one year later than what was recorded for the Trieste area, the first signs of the epidemics were observed in the Venice Lagoon (www.ismar.cnr.it/news/emergenza-pinna-nobilis-in-laguna-di-venezia/). The rise in mortality lasted for several months up to around 80%, as recorded in various lagoon sites. Populations of the surrounding coastal waters, mainly located over biogeogenic outcrops locally known as *tegnùe*, were also affected, however in this case 100% mortality was soon recorded (www.cnr.it/it/news/9878/allarme-pinna-nobilis-grave-moria-registrata-lungo-le-coste-del-veneto/). Therefore, despite the MME, the Venice lagoon was possibly hosting one of the largest extant reproductive populations, also due to high density and extent of local populations. However, after almost two years of stasis, a new wave of deaths has been observed in summer 2023, which has caused a significant further decline in the population, although some specimens still survive. It is not known whether the more recent peak in mortality in the Venice lagoon is attributable to a subsequent epidemic wave or to synergistic effects of other stressors on already infected and debilitated specimens. In fact, it is still not clear how long the time from infection to death can last (Cabanellas-Reboredo et al., 2019). Possibly, the extremely high water temperatures recorded in the main study site (near Ottogono Alberoni island) during summer may have been a trigger factor, despite similar values recorded in 2022 didn't resulted in an increase in mortality. In any case, the delayed dynamics of the infection in the lagoon have guaranteed a significant reproductive population for two years more than in the surrounding waters, which could also be the source of recent recruitment over the northern Adriatic basin, following larval dispersal by tides and marine currents.

The mechanisms behind *Pinna nobilis* lower mortality rate in CTEs have not been definitely clarified. Differences in the prevalence of *H. pinnae* between fan mussels living in open sea and in coastal lagoons (as well as in harbours, presenting intermediate conditions) were found to be significant in a wide geographic analysis by Grau et al. (2022). A first hypothesis points at salinity and temperature patterns being different with respect to open water, where thermohaline conditions have been recognized as optimal for the pathogen proliferation (Cabanellas-Reboredo et al., 2019). Other unknown environmental factors related to water exchange with the open sea and the overall composite gradient characterizing CTEs (Tagliapietra et al., 2009) may also play a role. Environmental conditions are known to exert significant effects on the pathogens and on the host-pathogen relationship, including haplosporidian parasites (Grau et al., 2022 and references therein). On the other hand, a higher resistance of *Pinna nobilis* populations in transitional ecosystems, as an effect of habitat selective pressures, cannot be ruled out, as well as more complex dynamics involving microbial community. CTEs seem to play a key role for the survival of *Pinna nobilis*. However, these

environments present at the same time numerous critical issues for the species, since they are characterized by high variability in environmental conditions and are vulnerable to numerous types of anthropogenic pressures. In particular, major threats on relic fan mussel populations include: severe weather events (e.g. indirect effects of 2020 Storm Gloria on Ebro Delta, Prado et al., 2021) and other phenomena related to climate change, such as heat waves; eutrophication and related anoxic and dystrophic crisis (e.g. Mar Menor, Giménez-Casalduero et al., 2020); direct physical disturbance on populations by dredging (e.g. the proposed extensive canal dredging in the central basin of the Lagoon of Venice) and trawling; habitat (e.g. seagrasses meadows) loss and fragmentation; alien species, preying on different life stages. As an example of the latter, in 2023 the invasive Atlantic blue crab *Callinectes sapidus* Rathbun, 1896 rapidly spread over the Italian Adriatic coastline, especially in the Po delta area the Lagoon of Venice, preying massively on a number of species, including bivalves (www.arpa.veneto.it/granchio-blu/focus/). Although there are still no direct observations of predation on *P. nobilis*, and the summer 2023 MME does not seem to be attributable to this alien predator, it is plausible that it represents a threat to juveniles and young individuals, characterized by a weaker shell. The survival of young individuals is particularly important, as they seem more resistant to the pathology and may be reproductive, since sexual maturity is reached by 2 years of age. At the same time, *Zostera marina* L. and *Cymodocea nodosa* (Ucria) Asch. meadows, where most of the relict *Pinna nobilis* populations are found, particularly during the summer months of greater activity of adult crabs, could be of partial protection to the species.

In addition to be a refugium to relic populations, CTEs may therefore have a role as source of propagules, as well as potential donor sites for transplanting of adult individuals. It is therefore necessary to identify and monitoring CTEs hosting relic *Pinna nobilis* populations, acknowledge their role, develop, and implement specific management policies and conservation strategies, within a larger framework and trans-boundary scale.

Acknowledgments

Thanks are due to A. Basso, T. Pretto & A. Vetri (Centro Specialistico Ittico - Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, Legnaro, PD); F. Carella (Università degli Studi di Napoli Federico II); Alessandro Bergamasco, Andrea Bergamasco, F. Bernardi Aubry, A. Fadini, I. Guarneri, G. Lorenzetti, E. Manea, G. Manfé, S. Menegon, A. Sabino & G. M. Scarpa (CNR-ISMAR, Venezia); S. Donnici & L. Tosi (CNR-IGG, Padova); G. Pessa. Part of the 2023 observations were performed in the framework of LIFE PINNARCA project (LIFE20-NAT/ES/001265).

This work is dedicated to the memory of Davide Tagliapietra, biologist and ecologist, researcher at CNR-ISMAR (Venice), who passed away on 15th September 2023.

References

Cabanellas-Reboredo, M., Vázquez-Luis, M., Mourre, B., Álvarez, E., Deudero, S., Amores, Á., ... & Hendriks, I. E. (2019) Tracking a mass mortality outbreak of pen shell *Pinna nobilis* populations: A collaborative effort of scientists and citizens. *Scientific reports*, 9(1), 13355.

Carella, F., Aceto, S., Pollaro, F., Miccio, A., Iaria, C., Carrasco, N., ... & De Vico, G. (2019) A mycobacterial disease is associated with the silent mass mortality of the pen shell *Pinna nobilis* along the Tyrrhenian coastline of Italy. *Scientific reports*, 9(1), 2725.

Catanese, G., Grau, A., Valencia, J.M., Garcia-March, J.R., ... & Villalba, A. (2018) *Haplosporidium pinnae* sp. nov., a haplosporidan parasite associated with mass mortalities of the fan mussel, *Pinna nobilis*, in the Western Mediterranean Sea. *J. Invertebr. Pathol.*, 157, 9–24.

García-March, J. R., Tena, J., Henandis, S., Vázquez-Luis, M., López, D., Téllez, C., ... & Deudero, S. (2020) Can we save a marine species affected by a highly infective, highly lethal, waterborne disease from extinction? *Biological Conservation*, 243, 108498.

Giménez-Casalduero, F., Gomariz-Castillo, F., Alonso-Sarria, F., Cortés-Melendreras, E., Izquierdo-Muñoz, A., & Ramos-Esplá, A.A. (2020) *Pinna nobilis* in the Mar Menor coastal lagoon: a story of colonization and uncertainty. *Mar. Ecol. Prog. Ser.*, 652, 77–94.

Grau, A., Villalba, A., Navas, J. I., Hansjosten, B., Valencia, J. M., ... & Catanese, G. (2022) Wide-geographic and long-term analysis of the role of pathogens in the decline of *Pinna nobilis* to critically endangered species. *Frontiers in Marine Science*, 9, 666640.

Peyran, C., Morage, T., Nebot-Colomer, E., Iwankow, G., & Planes, S. (2022) Unexpected residual habitats raise hope for the survival of the fan mussel *Pinna nobilis* along the Occitan coast (Northwest Mediterranean Sea). *Endanger. Species Res.*, 48, 123–137.

Prado, P., Grau, A., Catanese, G., Cabanes, P., Carella, F., Fernández-Tejedor, M., ... & Tena, J. (2021) *Pinna nobilis* in suboptimal environments are more tolerant to disease but more vulnerable to severe weather phenomena. *Mar. Environ. Res.*, 163, 105220.

Tagliapietra, D., Sigovini, M., & Volpi Ghirardini, A. (2009) A review of terms and definitions to categorise estuaries, lagoons and associated environments. *Mar. Freshw. Res.*, 60, 497–509.

Zotou, M., Papadakis, O., Ragkousis, M., Issaris, Y., Gerakaris, V., Çinar, M. E., & Katsanevakis, S. (2021) *Pinna nobilis*, in the brink of extinction in Greek seas. *HydroMediT 2021: 4th International Congress on Applied Ichthyology, Oceanography and Aquatic Environment*, Mytilene.

Fabio Bozzeda^{1,*}, Lucia Fanini¹, Federica Costantini², Barbara Mikac²,
Marina Colangelo²

¹ *Department of Biological and Environmental Sciences and Technologies, University of Salento, DiSTeBA,
S.P. Lecce-Monteroni, 73100 Lecce, Italy*

² *Department of Biological, Geological and Environmental Sciences, University of Bologna,
Via S. Alberto 163-13, 48120 Ravenna, Italy*

* fabio.bozzeda@unisalento.it

Interaction and synergies of environmental and anthropic factors: effects on beaches biodiversity

Sandy beaches represent a perfect example of a socio-ecological system in which the natural component provides essential ecosystem services such as protection from flooding and marine extreme events, recreational services, food provision, etc. A recent review has quantified the ecosystem services associated with beaches at approximately 90 ES. As a socio-ecological system, beaches are influenced by a dense network of feedback created by the interaction between humans and other components of the system. The issue of coastal squeeze is currently of great concern, a term that summarizes the dual pressure on coastal areas: on one hand, phenomena related to sea-level rise, and on the other, anthropogenic pressure in terms of urbanization and other activities. Phenomena such as urbanization and anthropization are, however, difficult to measure as they are conceptualized through a series of proxies that approximate them with a certain degree of uncertainty. To address this problem, we have proposed an approach using latent variables in which the drivers of the dependent variable are latent variables constructed by an algorithm that combines values from different but complementary proxies. The method was tested by attempting to model the benthic macrofauna in terms of species number and abundance on three adjacent northern Adriatic beaches. These three selected beaches share the same bathymetric, climatic, and tidal conditions while differing in levels of anthropization and urbanization. Using a database composed of field measurements of classic beach variables and qualitative values of variables such as urbanization and management, a latent variable model was set up and implemented. The results clearly demonstrate the disturbance caused by anthropogenic activity and unexpectedly reveal windows of positive interactions with the benthic fauna of sandy beaches.

Luca Marisaldi*, Andrea Ferrari, Andrea Torresan

Turtles of the Adriatic Organization APS, Piazzale Medaglie D'Oro 3, 44022 Porto Garibaldi, Comacchio, Italy

* luca.marisaldi@taoproject.it

A hot spot for strandings of loggerhead sea turtles in a coastal area south of the Po River delta (Italy)

Abstract. *The northern Adriatic Sea is an important foraging ground for the loggerhead sea turtle *Caretta caretta* (Linnaeus, 1758) within the Mediterranean Sea. Here, stranding patterns were studied over four years (2019–2022) along a short (18 km) section of the Italian coast south of the Po River delta. A total of 355 records (alive, n=24; dead, n=331; strandings, n=336; direct bycatch, n=19) were analyzed and the curved carapace lengths (CCL, notch to tip, cm) mainly reflected large juveniles and sub-adults (average CCL=57.2 cm; 95% CI= 55.6-58.7). The month with the greatest number of strandings was found to be July, mirroring migratory processes into this area during warmer months. According to the number of stranded turtles $\times \text{km}^{-1}$ as well as the absolute number of strandings, this short stretch of coast may be the most impacted in the Mediterranean Sea. This study emphasizes that in the waters south of the Po River delta loggerhead sea turtle strandings are primarily caused by human activities, particularly trawl fishing, and that the data provided here can thus be combined with data from satellite tracking and bycatch dynamics in the trawl fishery, allowing the identification of important areas near the Po Delta River where protection measures may produce the greatest conservation results as well as improve the coexistence between this endangered species and human activities.*

Il Mar Adriatico settentrionale, all'interno del Mar Mediterraneo, rappresenta un'importante area di alimentazione per la tartaruga marina *Caretta caretta* (Linnaeus, 1758). Qui, lungo un breve tratto (18 km) di costa italiana a sud del Delta del Fiume Po sono stati esaminati gli spiaggiamenti nel corso di quattro anni (2019-2022). La lunghezza curva del carapace (CCL, cm) di 355 esemplari (vivi, n=24; morti, n=331) comprendeva principalmente giovanili e subadulti (CCL media=57.2 cm; 95% CI= 55.6-58.7). È emerso che il mese di luglio è stato quello con il maggior numero di spiaggiamenti, il che rifletterebbe i processi migratori verso quest'area durante i mesi più caldi. In base al numero di tartarughe spiaggiate $\times \text{km}^{-1}$ e al numero assoluto di spiaggiamenti, il breve tratto di costa indagato sembrerebbe essere il più impattato del Mar Mediterraneo. Questo lavoro sottolinea che nelle acque a sud del Delta del Fiume Po gli spiaggiamenti di tartarughe marine sono causati principalmente dalle attività umane, in particolare dalla pesca a strascico. Questi dati possono essere integrati con quelli provenienti dal tracciamento satellitare e dalle catture accessorie nella pesca a strascico, consentendo di identificare aree importanti vicino al Delta del Po in cui le misure di protezione hanno la potenzialità di produrre i maggiori risultati di conservazione per migliorare la coesistenza tra le tartarughe marine e le attività umane.

Marco Anelli Monti*, Alberto Caccin, Alice Stocco

Università Ca' Foscari Venezia, Dipartimento di Scienze Ambientali, Informatica e Statistica, via Torino 55, 30172 Venezia Mestre, Italy

GreenSea Institute Soc. Coop., Banchina dell'Azoto 15, 30175 Venezia Marghera, Italy

* marco.anellimonti@gmail.com

First hydroacoustic assessment of a newly established coastal MPA in the Adriatic Sea

Shallow coastal areas, with their unique ecological characteristics and proximity to land, provide an ideal habitat for a diverse and plentiful range of fish communities. However, these ecologically rich regions also face substantial anthropogenic influences, stemming from human activities such as coastal development, pollution, and intensive fishing practices, which pose significant challenges to the preservation of their delicate marine ecosystems. This work explores the application of active hydroacoustic as a valuable tool for assessing nektonic resources within a newly established marine coastal protected area (MPA) near the Po river delta (northern Italy) and investigating their relationships with fishery activities. Hydroacoustic, a non-invasive acoustic technique, is employed to map and quantify nektonic species' abundance and distribution. By surveying the MPA waters, we obtained for the first time spatial data regarding fish densities and their temporal dynamics. Moreover, this study aims to establish connections between nektonic resource availability and fishery productivity, providing valuable data for sustainable fisheries management and the conservation of marine biodiversity within the protected area. The findings shed light on the intricate interplay between marine life and fishing practices, promoting effective strategies for maintaining ecological balance and optimizing resource utilization.

Flavio Monti^{1,*}, Francesco Montillo², Olivier Duriez³,
Giampiero Sammuri⁴, Andrea Sforzi²

¹ *Research Institute on Terrestrial Ecosystems (IRET-URT Lecce), CNR, Campus Ecotekne, 73100 Lecce, Italy*

² *Maremma Natural History Museum, Strada Corsini 5, 58100 Grosseto, Italy*

³ *CEFE, Univ. Montpellier, CNRS, EPHE, IRD, Univ. Paul Valéry Montpellier 3, Montpellier, France*

⁴ *Tuscan Archipelago National Park, Località Enfolà, 57037 Portoferraio, Italy*

* flaviomonti00@gmail.com

Le aree costiere come baluardo per la conservazione del falco pescatore: un approccio di ricerca integrato

Abstract. *Protected areas are one of the most important tools for limiting the current loss of species and habitats. However, evaluating and quantifying their effectiveness is of fundamental importance to better understand their long-term effects on the conservation of biological communities. In this study, we report about the role and effectiveness of protected areas representing an essential tool for the survival and conservation of the osprey *Pandion haliaetus*, a vulnerable species in the Mediterranean and in critical danger in Italy. By means of GPS-GSM transmitters equipped on ~50 individuals from three different populations of the Mediterranean (Corsica, Balearic Islands and central Italy), we estimated the size of their home ranges, analyzed their movements and modelled the spatio-temporal variability in the use of protected areas on an intercontinental scale, in Europe and Africa, during the non-reproductive period. The results showed how ospreys made a greater use of protected areas in Europe than in Africa. Juveniles showed home range sizes larger than adults. The overlap between home ranges and protected areas was greater for adults than for juveniles, especially in Europe. Time spent outside PAs was about twice as much for youth as for adults. The survival probability of the osprey increases proportionally as a function of the time/space spent in the protected areas and this effect was particularly pronounced in juveniles. However, juvenile ospreys due to their inexperience, spent less time than adults in PAs and went further and for more days away from them, thus increasing the risk of mortality. While in Europe, the network of protected areas is dense and continuous, in Africa the opposite occurs, with more isolated protected areas and often in low numbers. However, a greater number of cases of mortality were recorded in Europe and outside protected areas. The causes of mortality were almost entirely associated with both direct and indirect human activities, showing that outside protected areas the habitat-matrix is more dangerous in Europe than in Africa. In conclusion, the more the network of protected areas is large, functional and above all well managed, the more the osprey, like many other migratory bird species, will benefit from the protection of habitats, which are fundamental not only for short-term survival, but also on the long-term. A widespread and effective network of protected areas across countries is key for securing migratory species at the flyway scale and boosting their long-lasting conservation.*

Le zone umide costiere sono tra gli ecosistemi più importanti al mondo sia per la loro grande ricchezza in termini di biodiversità, sia per i molteplici servizi ecosistemi essenziali che esse forniscono (Ramsar

Convention Secretariat, 2010). Inoltre le zone umide sono fondamentali come elementi naturali di mitigazione dei fenomeni climatici estremi, quali inondazioni, mareggiate, siccità prolungata (Mediterranean Wetlands Observatory, 2018). In evidente contrasto con la loro funzione e rilevanza, le zone umide sono considerate tra gli habitat più minacciati a livello globale. Una delle aree in cui la perdita di biodiversità legata a questi ecosistemi appare maggiormente preoccupante è il bacino del Mediterraneo, dove la marcata antropizzazione ed il sovra-sfruttamento delle risorse ha portato ad un crescente degrado di questi habitat fondamentali, con effetti localmente molto gravi sulle biocenosi ed i servizi ecosistemici ad esse collegati (Ernoul et al., 2019). In questo contesto le aree protette svolgono un ruolo fondamentale. Esse rappresentano uno dei capisaldi della conservazione della biodiversità ed uno degli strumenti più importanti per limitare l'attuale perdita di specie ed habitat (Maiorano et al., 2008). Nonostante il loro ruolo chiave, valutarne e quantificarne l'efficacia è complicato, sebbene di fondamentale importanza per comprendere meglio gli effetti a lungo termine della loro presenza sulla conservazione delle comunità biologiche. In questo lavoro abbiamo valutato il ruolo e l'efficacia delle aree protette costiere come strumento imprescindibile per la sopravvivenza del falco pescatore *Pandion haliaetus*, rapace di medio-grandi dimensioni specializzato nella cattura di pesci (sua unica preda) e strettamente dipendente dagli habitat costieri, siano essi di acque dolci, salmastre o prettamente marine (Poole, 1989). Durante il secolo scorso, il falco pescatore ha subito un drammatico calo demografico nell'area mediterranea, fino ad estinguersi come nidificante in diversi paesi (tra cui l'Italia). Attualmente la specie è presente nel Mediterraneo solo con piccole popolazioni riproduttive frammentate (Monti et al., 2018). La specie, a livello regionale, è classificata come vulnerabile (Garrido et al., 2021). Ad oggi in Italia, a seguito di un progetto di reintroduzione che ha riportato la specie a nidificare dopo oltre 40 anni dalla sua estinzione, si contano 6-7 coppie riproduttive distribuite tra Toscana e Sardegna (Monti et al., 2023). A livello nazionale, la specie ricade nella categoria "pericolo critico" secondo la lista rossa IUCN (Gustin et al., 2019), rappresentando così una priorità dal punto di vista conservazionistico. Nell'ambito di un programma di monitoraggio a lungo termine applicato alla conservazione della specie nel Mediterraneo (2009-2020), 49 individui provenienti da tre popolazioni differenti del Mediterraneo centrale (Corsica, Baleari e Italia centrale) sono stati catturati ed equipaggiati con dispositivi GPS/GSM da 24 g (modello Duck-4, Ecotone, Gdynia, Polonia e modello Ornitrack-25, Ornitela, Lithuania). Gli strumenti sono stati programmati per raccogliere fix GPS a intervalli orari, durante il giorno tra le 05:00 e le 21:00. I dati delle localizzazioni sono stati analizzati per stimare la dimensione degli home range attraverso il pacchetto R "adehabitatHR" (Calenge, 2006), analizzare i movimenti giornalieri e modellare la variabilità spazio-temporale nell'uso delle aree protette a scala intercontinentale, in Europa ed in Africa, durante il periodo non riproduttivo (Montillo et al., 2023). Come riferimento per le aree protette è stato utilizzato il World Database on Protected Areas, il database globale più completo sui dati terrestri e marini sulle aree protette (www.protectedplanet.net - UNEP-WCMC, 2019). Per ciascun esemplare l'utilizzo delle aree protette è stato stimato mediante l'analisi dei livelli di sovrapposizione/intersezione (QGIS Geoprocessing Tools) degli

home range e delle core area con le aree protette; è stata determinata la quantità di localizzazioni (fix) GPS ricadenti in ogni area protetta, la distanza media dei fix dal limite delle aree protette (proximity analysis – NN Join plugin in QGIS) e, mediante la “computational analysis” usando il pacchetto “adehabitatHS” e sua funzione “compana” (Calenge, 2006) è stato stimato il livello di utilizzo delle aree protette in rapporto alla loro disponibilità nei siti frequentati. Sono state indagate eventuali differenze relative all’uso delle aree protette tra adulti e giovani e tra individui svernanti in Europa e in Africa mediante GLMMs. Infine è stata modellata la sopravvivenza degli individui in funzione della proporzione del tempo trascorso in aree protette (o esternamente ad esse), tramite analisi di cattura-

ricattura con il programma MARK (White and Burnham, 1999). I falchi pescatori hanno utilizzato maggiormente aree protette in Europa che in Africa (fig 1a). I giovani hanno mostrato dimensioni degli home range 2.6 volte più grandi degli adulti. La sovrapposizione tra home range e aree protette è stata di 3 volte maggiore per gli adulti ($62.7 \pm 24.8\%$) rispetto ai giovani ($20.9 \pm 21.2\%$), soprattutto in Europa (>1.62 rispetto all’Africa). Il tempo trascorso al di fuori delle AP è stato di circa due volte maggiore per i giovani rispetto agli adulti. La distanza media dalle PA è stata di 16.3 volte maggiore soprattutto per i giovani rispetto agli adulti, soprattutto quando in Africa (fig. 1b).

I risultati hanno mostrato come la probabilità di sopravvivenza del falco pescatore aumenta proporzionalmente in funzione del tempo/spazio speso nelle aree protette e questo effetto è particolarmente pronunciato tra i giovani (che aumentano del 10% la loro sopravvivenza se rimangono nelle aree protette). Tuttavia proprio i giovani, a causa della loro inesperienza, spendono meno tempo degli adulti nella aree

protette e si allontanano di più e per più giorni (fig. 1c), aumentando così il rischio di mortalità. Questo fenomeno è evidente soprattutto in Africa (fig. 2). Mentre in Europa il network delle aree protette è denso e continuo, in Africa si verifica il contrario, con aree protette più isolate e spesso in basso numero. La quasi totalità dei decessi accertati (82.35%) è avvenuta esternamente alle aree protette e le cause di mortalità sono risultate quasi totalmente associate ad attività umane sia dirette che indirette (fig. 3). Tuttavia i decessi sono

stati registrati maggiormente in Europa, ove apparentemente al di fuori delle aree protette la matrice di habitat è caratterizzata da un maggior impatto antropico (habitat non-ottimale) rispetto a zone

Figura 1. Utilizzo delle aree protette (AP) da parte dei falchi pescatori riferite ai predittori fissi: continente (Africa = boxplot neri vs Europa = boxplot bianchi) e classi di età (adulti = ad vs giovani = juv). a) percentuale di fix GPS in aree protette; b) distanza media dalle aree protette (km); c) percentuale dei giorni con almeno un fix al di fuori delle aree protette

rurali poco sviluppate in Africa, evidenziando così una dicotomia tra protezione/impatto e tra dentro/fuori aree protette nei diversi continenti (e.g. Phipps et al., 2013).

Figura 2. Esempio di sovrapposizione di home range (95%) con aree protette (poligoni in verde) in due giovani falchi pescatori (ICV e IAD) in Africa (a sx) ed in Europa (a dx)

Figura 3. Cause di mortalità di origine antropica di individui di falco pescatore monitorati tramite GPS-GSM. Nell'immagine, un esempio di individuo deceduto a causa di interazione con reti da pesca lungo la costa Toscana

In conclusione, le informazioni ottenute con la strumentazione GPS-GSM sui movimenti degli individui sono risultate uno strumento di fondamentale importanza per ottenere informazioni di dettaglio sull'uso dello spazio e l'utilizzo delle aree umide costiere (sotto regime di tutela e non). Le informazioni ottenute con i GPS-GSM hanno fornito grande supporto anche per: i) individuare criticità sul territorio al fine di limitare i rischi legati alla mortalità; ii) diagnosticare le cause di mortalità ed attuare delle misure preventive per limitare possibili rischi futuri (messa in sicurezza linee elettriche); iii) attivare una rete di collaboratori attiva sul territorio pronta ad intervenire tempestivamente in caso di necessità. In varie occasioni ha permesso, ad esempio, di constatare tempestivamente il decesso di animali marcati e di recuperare le carcasse per indagini necroscopiche di dettaglio. Il risultato principale mostra come l'esistenza di una rete di aree protette sia di fondamentale importanza per garantire la conservazione della specie, soprattutto per tutelare i giovani durante la fase più delicata che va dal primo svernamento fino al raggiungimento della maturità sessuale. In generale, sarebbe opportuno ampliare l'estensione ed il numero delle aree protette esistenti, andando a conservare in modo adeguato i siti costieri e le zone umide. Quanto più la rete delle aree protette è grande,

funzionale, interconnessa e soprattutto ben gestita, tanto più il falco pescatore beneficerà della protezione di tali habitat (Montillo et al., 2023). È altresì auspicabile lo sviluppo di una rete funzionale ed efficace di aree protette anche tra diversi paesi, al fine di permettere un livello di protezione diffuso e armonizzato attraverso le flyway migratorie finalizzato non solo alla sopravvivenza sul breve termine, ma anche su quella al lungo termine del falco pescatore così come di moltissime altre specie di uccelli migratori.

Riferimenti bibliografici

Calenge, C. (2006). The package adehabitat for the R software: a tool for the analysis of space and habitat use by animals. *Ecol. Modell.*, 197, 516–519.

Ernoul, L., Vera, P., Gusmaroli, G., Muccitelli, S., Pozzi, C., Magaudda, S., Polajnar Horvat, K., Smrekar, A., Satta, A. & Monti, F. (2021). Use of Voluntary Environmental Contracts for wetland governance in the European Mediterranean region. *Marine and Freshwater Research*, 73(10), 1166–1173.

Garrido, J., Numa, C., Barrios, V., Qninba, A., Riad, A., Haitham, O., Benmammar Hasnaoui, H., Buirzayqah, S., Onrubia, A., & Fellous-Djardini, A. (2021). *The Conservation Status and Distribution of the Breeding Birds of Prey of North Africa*, IUCN: Gland, Switzerland.

Gustin, M., Nardelli, R., Bricchetti, P., Battistoni, A., Rondinini, C., & Teofili, C. (2019). *Lista Rossa IUCN degli uccelli nidificanti in Italia 2019*, Comitato Italiano IUCN e Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Roma.

Maiorano, L., Falcucci, A., & Boitani, L. (2008). Size-dependent resistance of protected areas to land-use change. *Proc. R. Soc. Lond. B*, 275, 1297–1304.

Mediterranean Wetlands Observatory (2018). *Mediterranean Wetlands Outlook 2: Solutions for sustainable Mediterranean Wetlands*, Tour du Valat, France.

Monti, F., Gremillet, D., Sforzi, A., Sammuri, G., Dominici, J. M., Triay Bagur, R., ... & Duriez, O. (2018). Migration and wintering strategies in vulnerable Mediterranean osprey populations. *Ibis*, 160, 554–567.

Monti, F., Mengoni, C., Sforzi, A., Pezzo, F., Serra, L., Sammuri, G., & Mucci, N. (2023). Genetic variability and family relationships in a reintroduced osprey (*Pandion haliaetus*) population: A field-lab integrated approach. *Diversity*, 15(5), 622.

Montillo, F., Sforzi, A., Sammuri, G., Duriez, O., & Monti, F. (2022). Effectiveness of protected areas for osprey survival at intercontinental scale. *Biodiversity and Conservation*, 31(4), 1379–1405.

Phipps, W. L., Willis, S. G., Wolter, K., & Naidoo, V. (2013). Foraging ranges of immature African white-backed vultures (*Gyps africanus*) and their use of protected areas in southern Africa. *PLoS ONE*, 8(1), e52813.

Ramsar Convention Secretariat (2010). *Managing Wetlands: Frameworks for Managing Wetlands of International Importance and Other Wetland Sites*. 4th edn. Ramsar handbooks for the wise use of wetlands, Ramsar Convention Secretariat, Gland, Switzerland.

UNEP-WCMC and IUCN Protected Planet (2019). *The World Database on Protected Areas (WDPA)*. <https://www.protectedplanet.net>. Accessed on 1st August 2019.

White, G. C., & Burnham, K. P. (1999). Program MARK: survival estimation from populations of marked animals. *Bird Study*, 46S, S120–S139

Chiara Marescalchi^{1,*}, Niccolò Della Giovampaola¹, Florin Battipaglia¹,
Cecilia Mancusi^{1,2}, Guia Consales¹, Lorenzo Minoia^{1,3},
Francesca Capanni¹, Enrica Franchi¹, Valentina Menonna⁴,
Andrea Casadio⁴, Letizia Marsili^{1,5}

¹ Dipartimento di Scienze Fisiche, della Terra e dell'Ambiente, Università di Siena, Via Mattioli 4, 53100 Siena, Italy

² ARPAT, Agenzia di Tutela Ambientale della Regione Toscana, Via Giovanni Marradi 114, 57125 Livorno, Italy

³ Dipartimento di Ecologia Marina Integrata, Stazione Zoologica Anton Dohrn, Istituto Nazionale di Biologia Marina, Ecologia e Biotecnologie, Genoa Marine Centre, Villa del Principe, Via San Benedetto 2, 16126 Genova, Italy

⁴ Regione Toscana, Protezione della Natura e del Mare, Via di Novoli 26, 50127 Firenze, Italy

⁵ Centro Interuniversitario per la Ricerca sui Cetacei (CIRCE), Strada Laterina 8, 53100 Siena, Italy

* c.marescalchi@student.unisi.it

Citizen science: uno strumento chiave per il monitoraggio di specie e habitat prioritari per la Direttiva Habitat della rete Natura 2000

Le Direttive 92/43/CEE “Habitat” e 2009/147/CE “Uccelli” costituiscono il cuore della politica comunitaria in materia di conservazione della biodiversità e sono la base legale su cui si fonda la Rete Natura 2000. Scopo della Direttiva Habitat è salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario elencati nei suoi allegati, istituendo Siti di Interesse Comunitario (SIC), in seguito Zone Speciali di Conservazione (ZSC). Nelle acque toscane sono presenti 6 specie (*Centrostephanus longispinus*, *Corallium rubrum*, *Lithophaga lithophaga*, *Pinna nobilis*, *Patella ferruginea*, *Scyllarides latus*) e 2 habitat (coralligeno e praterie a posidonia) designati come prioritari per l’istituzione dei SIC. La citizen science è uno strumento innovativo ed efficace per la raccolta di dati che si avvale della partecipazione di cittadini ben formati (es. divers e pescatori), le cui segnalazioni sono validate successivamente da esperti. Dai primi risultati, il metodo risulta già particolarmente efficace: sono stati indicati, con coordinate GPS, sia 3 rari esemplari vivi della specie *Pinna nobilis*, di cui uno filmato, sia le specie *Centrostephanus longispinus* e *Patella ferruginea* in siti in cui non erano mai state rilevate. I dati raccolti permetteranno l’aggiornamento dei Formulare Standard dei Siti Natura 2000 esistenti e l’eventuale proposta di nuovi SIC per la mitigazione dell’impronta antropica in accordo con i Global Goals dell’Agenda 2030.

Vincenzo Baldi^{1,*}, Alessandro Bellino¹, Floriana di Stefano²,
Daniela Baldantoni¹

¹ *Università degli Studi di Salerno, Via Giovanni Paolo II 132, 84084 Fisciano (SA), Italy*

² *Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare (CoNISMa), Piazzale Flaminio 9, 00196 Roma, Italy*

* vbaldi@unisa.it

Growth and restoration of Posidonia oceanica meadows through ecological modeling

Posidonia oceanica (L.) Delile forms one of the most important and threatened ecosystems of Mediterranean coastal waters, hosting diverse communities and shaping the seascape over large time scales. To counteract the widespread regressions of *P. oceanica* meadows, restoration programs are becoming common practice, but their successfulness and outcomes, in terms of meadow evolution over time, are hard to predict. In this context, ecological modeling can provide crucial support in evaluating the potential evolution of *P. oceanica* meadows according to environmental constraints but, to this end, the modeling of each plant within the meadow and its interactions with the surrounding environment should be attained.

With a view to provide a modeling tool for the evaluation of the effectiveness and outcomes of *P. oceanica* restoration plans, we are currently developing an environment-aware architectural individual based model of *P. oceanica* growth from single individual. The parameterization relies on a large synthesis of the existing knowledge on the ecology of *P. oceanica* which has been developed in the R programming language in order to ensure the seamless integration of model outcomes and their analysis. The goal is to provide a tool for the generation of realistic scenarios of meadow/seascape evolution, allowing optimizing restoration activities and meadow management.

Giuseppe Prioli

M.A.R.E. Soc. Coop. a R. L., Via E. Toti 2, 47841 Cattolica (RN), Italy

gprioli@coopmare.com

La molluschicoltura: un modello di produzione sostenibile

Abstract. *One answer to future food needs is to make greater use of the potential offered by the oceans, turning to sustainable fishing and mariculture based on organisms at the base of the trophic pyramid, such as algae and bivalve molluscs. Shellfish farming can provide a range of goods and services. Among the former, the unequivocal contribution lies in food provisioning. Concurrently, the benefits extend to encompass environmental, cultural, and socio-economic services, alongside notable health advantages stemming from the commendable nutritional attributes of bivalve molluscs. All the above conditions make shellfish farming one of the animal productions with the smallest environmental footprint. However, shellfish farming, like all activities carried out by man, is environmentally critical, mainly due to its possible effects on the seabed, the water column and other marine organisms. The adoption of appropriate behavioural practices can play a pivotal role in mitigating these impacts. In Italy, a series of initiatives are underway to improve the environmental sustainability of the production process aimed at both reducing the use of plastic materials and limiting the generation of greenhouse gases.*

Nel 2050 sulla terra avremo circa 9.5 miliardi di persone che avranno bisogno di cibo per la loro sussistenza. Lo sfruttamento degli spazi da destinare all'agricoltura e allevamento sulla terra ferma sono ormai limitati e alcune forme di sfruttamento, come l'allevamento intensivo di bovini, stanno mostrando i loro limiti. Una risposta a questa esigenza è quella di utilizzare maggiormente il potenziale offerto dagli oceani, visto che circa i 2/3 della superficie terrestre è occupata dall'acqua e che dai mari ora proviene solo in media il 2% dell'apporto calorico pro capite giornaliero e circa il 15% dell'apporto proteico animale.

La domanda che però dobbiamo porci è: "come ottenere più cibo dagli oceani senza intaccare le risorse a scapito delle future generazioni?"

Questa domanda è stata posta ad alcuni ricercatori di fama mondiale e le loro risposte sono contenute in una interessante pubblicazione: "Food from Oceans" (SAPEA, 2017). Le conclusioni a cui giungono gli autori in questo testo sono che il futuro è nella pesca sostenibile e nella maricoltura. Soprattutto in quelle forme di maricoltura fondata su organismi che si trovano alla base della piramide trofica, quali le alghe e i molluschi bivalvi. Quindi la molluschicoltura, insieme alla coltura delle alghe, è una attività proiettata verso il futuro, sia dal punto di vista produttivo, sia come ambito di studio per migliorarne sempre più la sostenibilità.

È ormai noto, come riportato anche in "Goods and Services of Marine Bivalves" (Smaal et al., 2019), che la molluschicoltura è in grado di fornire una serie di beni e di servizi. Tra i primi vi è senza dubbio la

fornitura di cibo a cui fanno seguito altri prodotti, quali le perle, il bisso, un tempo utilizzato per la realizzazione di tessuti preziosi, o sostanze ricavate da parti di bivalvi, come quelle presenti nelle placche bissali, le sostanze bioattive o le sostanze minerali o organiche presenti nelle stesse valve dei molluschi.

Tra i servizi ambientali troviamo la chiarificazione dell'acqua dovuta all'opera di filtrazione; la regolazione dei nutrienti e la loro sottrazione derivante dalla raccolta per il consumo; la riduzione della concentrazione di fitoplancton; il sequestro di CO₂ nelle valve; la protezione della costa e l'incremento di biodiversità ad opera dei banchi naturali di bivalvi; le zone di allevamento o i banchi naturali favoriscono la protezione e la crescita della fauna ittica e, conseguentemente, l'incremento delle risorse oggetto di pesca. Vi sono poi una serie di servizi culturali, legati ad esempio alla malacologia o al patrimonio culturale delle popolazioni costiere, e servizi di carattere socio-economico importanti, derivanti dai posti di lavoro diretti e indiretti, che in alcune aree geografiche rappresentano una delle poche opportunità di lavoro. Altro importante beneficio proviene dalle buone proprietà nutrizionali dei molluschi bivalvi.

Tutte le condizioni esposte in precedenza fanno sì che la molluschicoltura sia considerata una delle produzioni animali con la minore impronta ambientale.

La molluschicoltura però, come tutte le attività portate avanti dall'uomo, dal punto di vista ambientale presenta delle criticità, derivanti principalmente dai suoi possibili effetti sul fondo marino, sulla colonna d'acqua e su altri organismi marini. Tra i primi troviamo il biodeposito dovuto alla produzione di feci e pseudofeci, la produzione di rifiuti, impatti genetici o sanitari sulle popolazioni locali di bivalvi selvatici, il rischio di introduzione di specie non indigene o localmente assenti, la capacità di modificare il regime idrodinamico delle zone di insediamento delle strutture di allevamento. Per attenuare questi impatti possono essere adottate delle buone prassi di comportamento che prendono in considerazione la gestione di eventuali impatti significativi sull'habitat, sulla biodiversità e sui processi ecologici, la gestione di eventuali effetti negativi sulla salute e sulla diversità genetica delle popolazioni locali selvatiche, la gestione delle malattie e dei parassiti in maniera responsabile e rispettando l'ambiente, la gestione dei rifiuti e delle possibili fonti di inquinamento, l'uso efficiente delle risorse e la gestione e manutenzione delle strutture di allevamento.

Per quanto riguarda il nostro paese sono in corso una serie di iniziative che hanno lo scopo di migliorare la sostenibilità ambientale del processo produttivo rivolte sia alla riduzione dell'uso di materiali plastici, tramite la introduzione di nuove tecnologie e di nuovi materiali, sia al contenimento della generazione di gas serra, grazie alla riconversione dei motori verso sistemi più sostenibili, come l'uso del biogas o dell'elettrico.

Riferimenti bibliografici

Smaal, A. C., Ferreira, J. G., Grant, J., Petersen, J. K., & Strand, Ø. (eds) (2019). *Goods and services of marine bivalves*. Springer Nature, London.

SAPEA, Science Advice for Policy by European Academies (2017). *Food from the oceans: how can more food and biomass be obtained from the oceans in a way that does not deprive future generations of their benefits?* SAPEA, Berlin.

Daniele Grech^{1,2}

¹ IMC - International Marine Centre - Research Institute of the Science and Technology Park of Sardinia,
Loc.tà Sa Mardini-Torregrande, 09170 Oristano, Italy

² NBFC - National Biodiversity Future Center, 90133 Palermo, Italy

d.grech@fondazioneimc.it

Protezione degli ecosistemi costieri e sfruttamento: la grande sfida

Abstract. *Based on research experiences and driving themes, a critical overview on the current knowledge on the protection of ecosystems and their exploitation is provided. In a planet that has now reached a critical threshold, fishing activities should adopt specific management plans ensuring the preservation of local stocks as well as in participating lowering the impact on environment; aquaculture could evolve towards the Integrated Multi-Trophic Aquaculture (IMTA), where the waste produced by one species can become food for the other, offering a challenging but promising opportunity. Sustainable, native species therefore, species that require management and planning. The EU “Decades” on biodiversity and restoration require us to increase knowledge on species, to manage them adequately. The most holistic approach that we can apply is the Maritime Spatial Planning and ecosystem approach. This process assumes that a remarkable amount of information is available, such as the updated distribution and abundance of local and alien species. The active involvement of the society should be considered in the process (Stakeholder Engagement, Citizen Science, Local Ecological Knowledge), because it’s proved to provide precious information, complementary to scientific investigation. Future challenges can only be overcome if the society is involved and engaged and perceived as an integral part of a shared pathway.*

Un tema così ampio meriterebbe una trattazione più articolata di quella che verrà presentata nella seguente sintesi. L’obiettivo è quello di dare una panoramica dello stato dell’arte su una conservazione ed uno sfruttamento quanto più possibile sostenibile e razionale dei nostri mari e degli ambienti lagunari, sulla base delle esperienze dirette di ricerca svolte negli ultimi anni o della letteratura disponibile.

In un pianeta in cui sfruttamento delle risorse e crescita demografica sono ormai esponenziali, dobbiamo chiederci come poter evitare di erodere la biodiversità e i servizi ecosistemici associati, ma anche trovare una soluzione per un futuro il più possibile sostenibile. La pesca ha avuto origine durante l’era paleolitica, quando gli esseri umani iniziarono a cacciare e a raccogliere cibo dai corsi d’acqua. Le origini dell’acquacoltura risalgono ad oltre 5 mila anni fa: si ritrovano testimonianze in Egitto nella tomba di Aktihetep, dove in alcuni bassorilievi si individua un pescatore che raccoglie pesci allevati in uno stagno. Oggi entrambe queste attività hanno raggiunto un’evoluzione tecnica ed un impatto tali da renderle nel complesso insostenibili. Una possibile soluzione, per esempio, potrebbe essere l’Acquacoltura Multi Trofica Integrata (IMTA), un sistema che prevede l’allevamento di diverse specie commerciali (es. pesci) in cui i reflui (o rifiuti) prodotti da una specie diventano l’alimento per altre specie (bivalvi, fig. 1A), riducendo in

questo modo il rilascio di sostanze inquinanti nell'ambiente circostante (Neori et al., 2019) a vantaggio di una diversificazione delle specie allevate (Brundu et al., 2021; Vallainc et al., 2021). Allo stesso modo la pesca va praticata in maniera sostenibile, studiando adeguatamente i cicli vitali delle specie, la distribuzione ed abbondanza in modo da proporre gestioni sostenibili degli stock. Appena completata la decade sulla biodiversità (2011-2020), le Nazioni Unite hanno proclamato la Decade della scienza oceanica per lo sviluppo sostenibile (2021-2030). Viviamo una sfida imperdibile per tentare di risolvere una buona parte dei problemi che ci portiamo dietro da almeno 50 anni. L'approccio più olistico che dobbiamo applicare è quello della Pianificazione Spaziale Marittima (PSM) ovvero considerare tutti gli usi e i conflitti di un determinato territorio per dare priorità agli usi in base alle caratteristiche di quella porzione di mare e mirando ad armonizzare gli usi multipli degli ambienti costieri: solo così potremo tentare di conservare in base agli obiettivi di conservazione o sfruttamento (gestione di specie o habitat di interesse commerciale) per sostenere la vita sul nostro pianeta. Questo processo è tutt'altro che semplice e presuppone che siano disponibili una serie di informazioni di tipo biologico ed ecologico davvero imponenti (Porporato et al., 2020). Più informazioni aggiornate si hanno e più il lavoro sarà accurato: mappatura di habitat, specie, abbondanze, estensioni, dati oceanografici, oltre che usi e conflitti d'uso (pesca, navigazione, ancoraggi, porti, concessioni marittime, acquacoltura, aree militari, utilizzi ricreativi, conservazione: es.: rete Natura 2000, Zone Allocate per l'Acquacoltura).

L'unico modo per trovare una soluzione e dipanare la matassa è la conoscenza: avere mappature dettagliate ed accurate di specie o habitat protetti da restaurare (es. fanerogame marine, ostriche, coralligeno), sapere dove si pesca e interagire con i portatori di interesse prima, durante e dopo la mappatura e pianificazione degli usi: altrimenti sarà un disastro, un condominio "mare" dove tutti vogliono avere ragioni su quella porzione di mare.

Le specie aliene hanno notoriamente impatti negativi (Tsirintanis et al., 2022) ma possono averne anche di positivi (ruolo di ecosystem engineer, alimentazione). Tuttavia se non gestiti adeguatamente (Kleitou et al., 2021) possono avere impatti devastanti, le cronache di questi ultimi tempi ne sono un esempio. Alcuni autori propongono riforme della pesca come i piani pluriennali, limiti sulle quantità di cattura annuali, misure tecniche per lo sfruttamento sostenibile e la legittimazione della pesca illimitata di specie aliene selezionate che si desidera combattere, come pure l'introduzione di licenze per la pesca NIS per sfruttamento radicale e insostenibile (Kleitou et al., 2021), da applicare magari in aree protette. D'altro canto, piani di gestione per la pesca sostenibile di specie native sono ancora poco diffusi ed efficaci, come ad esempio la gestione della pesca del riccio di mare in Sardegna dove la risorsa è storicamente molto sfruttata (Ceccherelli et al., 2022) e risulta piuttosto problematica. Essere a conoscenza della distribuzione di specie aliene come il granchio blu risulta estremamente importante. Come abbiamo fatto in Sardegna nel compendio ittico del golfo di Oristano, i pescatori sono di fondamentale importanza per ricostruire spazialmente e temporalmente la presenza ed abbondanza delle specie (Grech et al., 2022a). Allo stesso modo mappare e comprendere le dinamiche degli ambienti o delle specie da proteggere è estremamente importante (Grech et al., 2020 a, b). Il territorio regionale sardo è caratterizzato da una elevata biodiversità e presenza di specie rare, ma è ancora

relativamente poco studiato sotto questo punto di vista (Grech et al., 2020, 2023). Questo pone degli evidenti limiti alla pianificazione, ma è anche uno stimolo per cercare di aumentare continuamente le conoscenze su specie e habitat d'interesse e poter proporre adeguate strategie di gestione. Spesso le cartografie delle fanerogame marine (1110-1120) sono vecchie di 20 anni. Molte zone in seguito ad inquinamento o danni meccanici (es. ancoraggio) sono andate in grave regressione e non rappresentano più l'habitat attualmente presente: una bella grana perché questi studi sono lunghi e molto costosi, ma una possibilità in più è rappresentata dalle nuove tecnologie, come l'utilizzo di droni o dati satellitari, che nonostante i limiti hanno molti vantaggi. Non da ultimo la citizen science (<https://www.reefcheckmed.org/italiano/reef-check-med/>, <https://www.observadoresdelmar.es/>, <https://mpa-engage.interreg-med.eu/what-we-do/>) può fornire un supporto fondamentale per colmare le lacune di conoscenze su specie e habitat (Ponti et al., 2021), con il coinvolgimento diretto della società in approcci partecipativi che spostano le motivazioni dei comuni cittadini da una totale apatia verso il mondo scientifico, fino a renderli invece diretti protagonisti della conservazione degli ecosistemi o della gestione razionale delle risorse. Questi approcci mettono sul tavolo tutte le necessità ed esplicitano tutti i conflitti d'uso degli spazi costieri, concorrendo ad una ottimizzazione degli spazi al fine di render sostenibile la vita su questo pianeta, il pianeta acqua. La Sardegna, terra dalla storia millenaria, custodisce ancora rari esemplari di *Pinna nobilis* (Grech et al., 2020) in ambienti estremamente confinati ed inaccessibili (fig. 1B). Questi esemplari si trovano distribuiti in un territorio sconfinato, per cui sarebbero stati difficilmente individuabili con i tradizionali classici metodi di monitoraggio. Attraverso la citizen science i cittadini hanno permesso di individuare degli hotspot di resistenza di questa specie. In seguito alla perdita di parte degli ecosistemi più importanti del Mediterraneo, nella Restoration Decade ci viene richiesto infine un grande impegno per cercare di ripristinare specie o ecosistemi, come ad esempio *Pinna nobilis* (LIFEPINNA), posidonia e cistoseire *sensu lato* (ROCPOPLIFE).

Si spera che questi obiettivi di tutela e della biodiversità possano essere raggiunti anche attraverso il National Biodiversity Future Centre (NBFC) istituito e finanziato dal PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), per il quale la biodiversità marina rappresenta materia di studio con una lunga tradizione storica italiana (Grech et al., 2023) e riveste un'importanza fondamentale per il benessere del pianeta. È stato recentemente dimostrato (Fraisl et al., 2020) che la citizen science sta già contribuendo e potrebbe arrivare a fornire dati per il monitoraggio del 40% degli indicatori OSS (Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile) ambientali nell'ambito della Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile (Sforzi, 2021). Un contesto davvero stimolante visto e considerato che il tutto è inserito in un ambito di cambiamento climatico che pone gli ecosistemi in continuo mutamento, soprattutto in un ambiente come quello marino mediterraneo particolarmente vulnerabile alle ondate di calore (Garrabou et al., 2022) e patologie emergenti (Grech et al., 2022b) che possono portare a mortalità massive (Vázquez-Luis et al., 2017) estremamente complesse e difficilmente rilevabili in mare rispetto agli ambienti terrestri.

Riferimenti bibliografici

- Brundu, G., Pagani, S., & Graham, P. (2021). The shell growth of *Crassostrea gigas* and *Ostrea edulis* in windy condition: A preliminary evaluation. *Aquaculture Research*, 52(12), 6802–6807.
- Ponti, M., Turicchia, E., Rossi, G., & Cerrano, C. (2021). Reef Check Med - key Mediterranean marine species 2001-2020. Dataset maintained by Reef Check Italia onlus, EMODnet Biology data portal.
- Ceccherelli, G., Addis, P., Atzori, F., Cadoni, N., Casu, M., Coppa, S., ... & Piazzini, L. (2022). Sea urchin harvest inside marine protected areas: an opportunity to investigate the effects of exploitation where trophic upgrading is achieved. *PeerJ*, 10, e12971.
- Fraisl, D., Campbell, J., See, L., Wehn, U., Wardlaw, J., Gold, M., ... & Fritz, S. (2020). Mapping citizen science contributions to the UN sustainable development goals. *Sustainability Science*, 15, 1735–1751.
- Grech, D., van de Poll, B., Bertolino, M., Rosso, A., & Guala, I. (2020a). Massive stranding event revealed the occurrence of an overlooked and ecosystem engineer sponge. *Marine Biodiversity*, 50, 1–12.
- Grech D., Pinna S., Cabana D., Guala I., Farina S. (2020b). *Pinna nobilis* - ricerca per la sopravvivenza: un'iniziativa Citizen Science per tracciare la mortalità di massa di *Pinna nobilis* in Sardegna - Relazione finale. Rapporto Tecnico Fondazione IMC - Centro Marino Internazionale, 1, 13 pp.
- Grech, D., Pilloni, Z., Burton, M., & Azzurro, E. (2022). A Local Ecological Knowledge approach for a collaborative NIS mapping in Sardinia (Italy). In *Proceedings of the 2nd Mediterranean Symposium on the Non-Indigenous Species, Genoa, September 2022*.
- Grech, D., Mandas, D., Farina, S., Guala, I., Brundu, R., Cristo, B., ... & Carella, F. (2022). *Vibrio splendidus* clade associated with a disease affecting *Paracentrotus lividus* (Lamarck, 1816) in Sardinia (Western Mediterranean). *Journal of Invertebrate Pathology*, 192, 107783.
- Grech, D., Ascianto, E., Bakiu, R., Battaglia, P., Ben-Ghira, C. H. A. I. M. A., Camlik, O. Y., ... & Zacchetti, L. (2023). New records of rarely reported species in the Mediterranean Sea (July 2023). *Mediterranean Marine Science*, 24(2), 392–418.
- Kleitou, P., Crocetta, F., Giakoumi, S., Giovos, I., Hall-Spencer, J. M., Kalogirou, S., ... & Rees, S. (2021). Fishery reforms for the management of non-indigenous species. *Journal of Environmental Management*, 280, 111690.
- Neori, A., Guttman, L., Israel, A., & Shpigel, M. (2019). Israeli-developed models of marine integrated multi trophic aquaculture (IMTA). *Journal of Coastal Research*, 86(SI), 11–20.
- Porporato, E. M., Pastres, R., & Brigolin, D. (2020) Site suitability for finfish marine aquaculture in the central Mediterranean Sea. *Frontiers in Marine Science*, 6, 772.
- Sforzi (2021). Nuove sfide per la conservazione della biodiversità: problematiche e prospettive. In: *La biodiversità che cambia: specie invasive e perdita di habitat Atti del convegno BioDiv Grosseto, 11 - 12 ottobre 2021*.
- Kleitou, P., Crocetta, F., Giakoumi, S., Giovos, I., Hall-Spencer, J. M., Kalogirou, S., ... & Rees, S. (2021). Fishery reforms for the management of non-indigenous species. *Journal of Environmental Management*, 280, 111690.
- Vallainc, D., Concu, D., Papiol, G. G., Loi, B., Leggieri, F., Brundu, G., ... & Rossini, P. (2021). Producing flat-head grey mullet *Mugil cephalus* (Linnaeus, 1758) fries in captivity from sexually mature adults collected in Sardinian lagoons. *Aquaculture Reports*, 21, 100844.
- Vázquez-Luis, M., Álvarez, E., Barrajon, A., García-March, J. R., Grau, A., Hendriks, I. E., ... & Deudero, S. (2017). SOS *Pinna nobilis*: a mass mortality event in western Mediterranean Sea. *Frontiers in Marine Science*, 4, 220.

Barbara Mikac^{1,*}, Eugenio Fossi¹, Marina Antonia Colangelo^{2,3,4}, Gioele Pascucci⁵, Alessandro Piazza², Marco Abbiati^{1,3,4}, Marica Mecca², Valentina Capucci², Alessandro Tarullo², Federica Costantini^{2,3,4}

¹ Department of Cultural Heritage, University of Bologna, Via degli Ariani 1, 48121 Ravenna, Italy

² Department of Biological, Geological and Environmental Sciences, University of Bologna, Via S. Alberto 163, 48123 Ravenna, Italy

³ Interdepartmental Centre for Research in Environmental Sciences - CIRSA, University of Bologna, Via S. Alberto 163, 48123 Ravenna, Italy

⁴ National Inter-University Consortium for Marine Sciences (CoNISMA), Piazzale Flaminio 9, 00196, Rome, Italy

⁵ Department of Biological, Geological and Environmental Sciences, University of Bologna, Campus Bologna, Piazza Porto S. Donato 1, 40126 Bologna, Italy

* barbara.mikac@unibo.it

***Faunal assemblages associated with mussel and oyster habitats
in the Mediterranean: taxonomic and functional diversity
and non-indigenous species***

Mussels and oysters are important ecosystem engineers that can create habitats which harbour rich benthic fauna, including pests and non-indigenous species (NIS). Diversity and structure of assemblages associated with these habitats can be described by taxonomic approach and through analyses of functional traits which can often reveal more information on their ecology. Farmed mussel and oyster habitats are particularly subject to biological invasions and molluscs' aquaculture is one of the main vectors for the introduction and spread of NIS worldwide. The aim of this study was to examine taxonomic and functional diversity and structure of faunal assemblages associated with Mediterranean mussels *Mytilus galloprovincialis* Lamarck, 1819 and Pacific oysters *Magallana gigas* (Thunberg, 1793) in the Adriatic Sea, with special emphasis on NIS. Molluscs were sampled in spring and autumn from 3 mussel farms and 3 sites with wild mussels and from 2 oyster farms and 2 sites with wild oysters, along Emilia-Romagna coast (Italy, northern Adriatic). Altogether 147 invertebrate taxa were found from mussels (114 from wild and 91 from farmed ones) and 103 taxa from oysters (47 from wild and 90 from farmed ones), with annelids, molluscs and arthropods being the most species-rich phyla, and arthropods being the most abundant one. Significant differences in taxonomic diversity and structure of associated faunal assemblages were observed between farmed and wild molluscs' habitats and between sampling seasons. Life modalities of 5 life traits (Bioturbation, Body size, Feeding habit, Larval development and Adult mobility) were assigned to each taxon, using fuzzy coding procedure. Overall, the most abundant life modalities were superficial modifiers

with body size of 10-50 mm, suspension/filter feeders and predators, with direct and planktotrophic development, with prevalence of sessile organisms among oysters and both swimmers and sessile organisms among mussels. This functional composition was mostly due to the high diversity and abundance of Annelids and Arthropods. Of 18 NIS found among mussels, 5 were reported for the first time in this habitat in the Mediterranean. Oyster hosted 18 NIS as well, of which 17 were newly reported for this habitat. Two alien polychaete species from the genus *Polydora* Bosch, 1802, known as oyster boring pests, were reported for the first time in the Mediterranean. Our results suggest that mussels and oysters play an important role in the spread of non-indigenous species in the Adriatic Sea and confirm the need for regular monitoring of these habitats.

POSTER

Francesca Capanni^{1,*}, Alexandros A. Karamanlidis²,
Panagiotis Dendrinou², Annalisa Zaccaroni³, Costanza Formigaro³,
Letizia Marsili^{1,4}

¹ *Dipartimento di Scienze Fisiche, della Terra e dell'Ambiente, Università di Siena, via P. A. Mattioli 4, 53100 Siena, Italy*

² *MOM/Hellenic Society for the Study and Protection of the Monk Seal, Solomou Str. 18, 10682 Athens, Greece*

³ *Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie, Università di Bologna, Viale Vespucci 2, 47042 Cesenatico (FC), Italy*

⁴ *Centro Interuniversitario per la Ricerca sui Cetacei (CIRCE), Dipartimento di Scienze Fisiche, della Terra e dell'Ambiente, Università di Siena, Strada Laterina 8, 53100 Siena, Italy*

* francesca.capanni@unisi.it

***Contaminanti organici come ulteriore minaccia per una specie
a rischio di conservazione come la foca monaca mediterranea
(*Monachus monachus*)***

La foca monaca mediterranea (*Monachus monachus*) è una specie emblematica di interesse conservazionistico. Storicamente, le forti pressioni antropiche hanno portato ad una severa riduzione della popolazione globale e ad una significativa frammentazione delle popolazioni rimanenti. La stretta relazione che la foca monaca ha con le zone costiere la rende potenzialmente esposta all'inquinamento derivante da fonti agricole, industriali, così come da sversamenti petroliferi. Sebbene il rischio tossicologico sia da tempo considerato una minaccia prioritaria per la specie, i dati disponibili sui livelli di contaminazione della foca monaca sono scarsi. In questo studio sono stati analizzati 55 campioni raccolti da esemplari della sottopopolazione del Mediterraneo orientale spiaggiati o morti nei centri di recupero in Grecia tra il 1995 ed il 2013. Nel grasso sottocutaneo sono stati valutati qualitativamente e quantitativamente alcuni composti organoclorurati (OC): esaclorobenzene, policlorobifenili, diclorodifeniltricloroetano; e per la prima volta gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA). Nonostante le restrizioni globali imposte per gli OC, gli esemplari analizzati hanno mostrato livelli elevati di questi contaminanti. Anche gli IPA sono stati determinati in tutti i campioni. Considerati i noti effetti avversi associati all'esposizione prolungata a queste sostanze sono necessari ulteriori approfondimenti per definire il rischio tossicologico per la specie.

Guia Consales^{1,*}, Letizia Marsili^{1,2}

¹ Dipartimento di Scienze Fisiche, della Terra e dell'Ambiente, Università degli Studi di Siena, Via Mattioli 4, 53100 Siena, Italy

² CIRCE - Centro Interuniversitario per la Ricerca sui Cetacei, Strada Laterina 8, 53100 Siena, Italy

* guia.consales@unisi.it

Un pericolo invisibile: l'inquinamento ambientale minaccia la conservazione dei condroitti nel mar Mediterraneo

Le pressioni antropiche esercitate sui condroitti che vivono nel mar Mediterraneo sono molteplici e mettono a rischio il loro stato di conservazione. L'overfishing e il bycatch rappresentano le principali minacce alle quali sono sottoposti. Altre minacce sono rappresentate dalla loro uccisione intenzionale perché percepiti come pericolosi per le persone, da alcune attrezzature da pesca utilizzate per catturare specie target di interesse commerciale e dalla degradazione dell'habitat. L'inquinamento ambientale, soprattutto in aree marine semichiusate come il mar Mediterraneo, potrebbe rappresentare un ulteriore rischio a cui sono sottoposti. La presenza di contaminanti naturali e xenobiotici nel Mediterraneo rappresenta, infatti, uno dei principali problemi poiché la sua geomorfologia, la vasta antropizzazione delle coste e l'intenso traffico marittimo favoriscono l'accumulo di queste sostanze ad ogni livello trofico. Il Mediterraneo è anche caratterizzato da una ricca varietà di specie di condroitti, molte delle quali sono classificate come "in pericolo" o "in pericolo critico" dall'ultima valutazione regionale dell'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN). Al momento, la IUCN considera l'inquinamento come un pericolo solo per pochissime specie. Questo studio vuole quindi evidenziare la mancanza di informazioni su ciò che dovrebbe essere considerato prioritario per questi pesci cartilaginei che giocano un ruolo fondamentale nell'ecosistema acquatico.

Elena Grasso^{1,*}, Marco Brandi²

¹ Associazione Pygargus ETS

² Maremma Pro Natura ODV

* ele.grasso@gmail.com

C'ero prima io, no, c'ero prima io! Il fratino (*Charadrius alexandrinus*) e la convivenza in un ambiente sempre più antropizzato

L'ambiente costiero, da sempre utilizzato dall'uomo fin da epoche antiche oggi, nell'Antropocene vede un supersfruttamento in parte dovuto ad un crescente numero di individui che lo utilizzano per attività ludiche e lavorative, con esso aumenta la pressione su questo delicato ambiente che a poco a poco, in molte zone si ritrae, subendo una gestione eccessivamente ingegneristica e poco naturalistica degli impluvi fluviali, fatta a monte, con conseguente minore apporto solido dei materiali che mantengono le superfici delle spiagge tali nel tempo.

In una ancora più sottile striscia della fascia costiera nidifica un piccolo uccello il fratino (*Charadrius alexandrinus*), specie ombrello, poiché proteggendola si protegge anche l'habitat e le specie ad esso correlate, specie target in direttive comunitarie e progetti nazionali perché in pericolo e con un trend di popolazione in declino.

Caso studio: due esempi, due siti, due regioni, due realtà, due possibilità di convivenza fra uomo e natura, rispetto e conoscenza. Il fratino in Sicilia, provincia di Messina, all'interno della ZSC nella Monti Peloritani, Dorsale Curcuraci, Antennamare e area marina dello stretto di Messina (ITA030042), il fratino in Toscana, provincia di Grosseto, fra la ZSC – ZPS IT51A0012 Tombolo da Castiglion della Pescaia a Marina di Grosseto e la ZPS IT51A0013 Padule della Trappola, Bocca d'Ombrone.

Lorenzo Minoia^{1,2,*}, Carla Grattarola³, Federica Giorda³,
Guia Consales¹, Francesca Capanni¹, Ilaria Ceciarini¹, Enrica Franchi¹,
Davide Ascheri⁴, Fulvio Garibaldi⁵, Alessandro Dondo³, Maria Gorla³,
Laura Serracca³, Katia Varello³, Loretta Masoero³,
Cristina Esmeralda Di Francesco⁶, Cristina Casalone³, Letizia Marsili^{1,7}

¹ Dipartimento di Scienze Fisiche della Terra e dell'Ambiente, Università degli Studi di Siena, Via Mattioli 4, 53100 Siena, Italy

² Dipartimento di Ecologia Marina Integrata, Stazione Zoologica Anton Dohrn, Istituto Nazionale di Biologia, Ecologia e Biotecnologia Marina, Genoa Marine Centre, Villa del Principe, Via San Benedetto 2, 16126 Genova, Italy

³ Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, Via Bologna 148, 10154 Torino, Italy

⁴ Delfini Del Ponente APS, Via Regione Bussi 27, 18100 Imperia, Italy

⁵ DISTAV, Università degli Studi di Genova, Corso Europa 26, 16132 Genova, Italy

⁶ Facoltà di Medicina Veterinaria, Università degli Studi di Teramo, Strada Provinciale 18, Località Piano d'Accio, 64100 Teramo, Italy

⁷ Centro Interuniversitario per la Ricerca sui Cetacei (CIRCE), Dipartimento di Scienze Fisiche della Terra e dell'Ambiente, Università degli Studi di Siena, Strada Laterina 8, 53100 Siena, Italy

[*l.minoia@student.unisi.it](mailto:l.minoia@student.unisi.it)

Contaminanti immunotossici negli esemplari di *Tursiops truncatus* del Santuario Pelagos e loro stato di salute: qual è il rischio reale?

Nel Santuario Pelagos, lungo le coste liguri, tra il 2019 ed il 2021 sono stati trovati spiaggiati 21 delfini della specie *Tursiops truncatus*. Per 11 esemplari, su un totale di 14 recuperati, la causa della morte è stata classificata come naturale, antropica o non determinata in base a patologie macroscopiche ed istologiche e a test accessori. Nell'adipe sottocutaneo sono state svolte indagini tossicologiche per valutare a livello qualitativo e quantitativo la presenza di esaclorobenzene (HCB), di diclorodifeniltricloroetano (DDTs) e dei policlorobifenili (PCBs). I risultati sono stati discussi tenendo conto delle loro proprietà tossicologiche, in particolare della loro capacità immunosoppressiva. Tutti gli esemplari, indipendentemente dal sesso e dall'età presunta, mostravano lo stesso trend di contaminazione con PCBs>DDTs>>HCB, con i livelli di PCBs che hanno sempre superato la soglia di 17 mg/kg base lipidica oltre la quale si possono avere effetti negativi sulla salute. Inoltre, in 10 tursiopi su 11, i livelli di composti organoclorurati (OCs) conosciuti come immunosoppressori (IS-OCs) superavano il 50% degli OCs totali. Questi risultati hanno evidenziato come una disfunzione immunitaria e, quindi, una suscettibilità alle malattie infettive, siano fortemente collegate agli alti livelli di xenobiotici ritrovati negli esemplari, consigliando linee politiche di conservazione e di gestione dei cetacei che tengano conto di tale minaccia.

Chiara Ossani^{1,*}, Federica Costantini^{1,2,3,4}, Alessandro Iannucci⁵,
Sara Circassia⁶, Anna Casarotto⁵, Greta Biccheri⁵, Simone Zambruno⁵,
Arianna Mecozzi⁵, Barbara Mikac^{2,5}

¹ Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche ed Ambientali, Università di Bologna, Campus Ravenna, Via Sant'Alberto 163, 48123 Ravenna, Italy

² Centro Interdipartimentale di Ricerca Industriale Fonti Rinnovabili, Ambiente, Mare ed Energia - CIRI-FRAME, Università di Bologna, Campus Ravenna, Via Sant'Alberto 163, 48123 Ravenna, Italy

³ Centro Interdipartimentale di Ricerca per le Scienze Ambientali - CIRSA, Università di Bologna, Campus Ravenna, Via Sant'Alberto 163, 48123 Ravenna, Italy

⁴ Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Scienze del Mare – CoNISMa, Piazzale Flaminio 9, 00196 Roma, Italy

⁵ Dipartimento di Beni Culturali, Università di Bologna, Campus Ravenna, Via degli Ariani 1, 48121 Ravenna, Italy

⁶ Settore Servizi agli studenti e Comunicazione, Università di Bologna, Campus Ravenna, Ravenna, Italy

[*chiara.ossani2@studio.unibo.it](mailto:chiara.ossani2@studio.unibo.it)

A.M.A. Adriatic Marine Aliens: Dissemination and environmental education on the presence of marine alien species in the port of Ravenna

In recent decades the number of alien species in the Mediterranean Sea has increased rapidly, exceeding 1,000. One of the most important vectors of introduction is maritime traffic. The port of Ravenna is one of the most active ports in the Adriatic Sea, with the navigable Candiano canal connecting the sea to the city of Ravenna. In the frame of the European ARMS program (ARMS-MBON) several alien species were detected along the Canal. The artist working on initiatives produced scientific illustrations of 16 alien species: 5 Arthropoda, 5 Mollusca, 3 Annelida, 2 Chordata and 1 Ctenophora. Illustrations were included in a booklet accompanied by information on their biological and ecological characteristics, distribution, and vectors of introduction in the Mediterranean. Web site and memory game with species illustrations were created and presented to school children, youth and adult public during the European Researchers Night 2022. A questionnaire was distributed to assess the knowledge and perception of participants on marine alien species. More than half of the people (68%) know what alien species are, but perceptions on pathways of introduction and impacts which these species have on environment and humans are underestimated. Many people consider alien species to be part of biodiversity, but only 34% have a clear understanding of the biodiversity concept. It emerges the need to include these topics in school programs and increase dissemination activities among citizens.

Alessandro Piazza¹, Barbara Mikac², Marina Antonia Colangelo¹,
Eugenio Fossi², Federica Costantini^{1,*}

¹ *Department of Biological, geological and Environmental Science, UOS Ravenna, Italy*

² *Department of Cultural Heritage, University of Bologna, Ravenna, Italy*

* federica.costantini@unibo.it

Autonomous Reef Monitoring Structures (ARMS) for monitoring non-indigenous species (NIS) in Ravenna Port

A Non-Indigenous Species (NIS) is defined as an organism, introduced by humans outside its natural past or present range of distribution, that successfully survives, reproduces, and establish in the new environment. Harbors and tourist marinas are considered NIS hotspots, as they are departure and arrival points for numerous vessels and because of the presence of free artificial substrates, which facilitate colonization by NIS. To early detect the arrival of new NIS, it is essential to monitor benthic communities in ports. Autonomous Reef Monitoring Structures (ARMS) are standardized passive collectors, composed of nine superimposed PVC plates, used to assess marine benthic communities. Ravenna (North Adriatic Sea) is one of the largest commercial seaports in Italy, with a canal port stretching 11 kilometers from the city center to the touristic marina. ARMS were deployed over 2021-2022 in two sites, the commercial port (Harbor) and the touristic marina (Marina), during three seasons (winter, spring, and summer) and left two meters underwater for three months. Percent cover of colonizing sessile communities was assessed by photographing plates and using PhotoQuad image analysis, creating a grid of 400 cells on the plate surface and selecting all cells in which a target taxon was present. While the abundance of the motile fraction (macrozoobenthos > 2 mm) was assessed by morphologically identifying the organisms using a stereomicroscope and light microscope, with emphasis on the detection and counting of NIS. Overall, 86 taxa were identified and 16 of them were NIS. Harbor hosts higher NIS richness than Marina during all the seasons. Benthic community structure differs significantly in both sites (Harbor, and Marina) and depending on sampling season (winter, spring, and summer). While differences between sites are related to their different environmental characteristic, anthropogenic pressures and kind of usage, differences among seasons seem related to the different spawning time of the main abundant species. For example, NIS peracarids *Paracerceis sculpta* (Holmes, 1904) and *Caprella scaura* Templeton, 1836 show a higher abundance during spring than during other seasons, while the NIS ascidian *Ciona robusta* Hoshino & Tokioka, 1967 shows a higher percent coverage during winter, according with its spawning periods. The use of ARMS together with different approaches to species identifications that can be in the future integrated with molecular identification methods (e.g, DNA barcoding and metabarcoding) represent a valuable tool for early detection of NIS and should be used routinely for long-term monitoring of their changes in presence and abundance.

Elisa Putelli^{1,*}, Federica Costantini², Valentina Tirelli^{1,3}

¹ Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - OGS, Via A. Piccard 54, Trieste, Italy

² Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche ed Ambientali (BiGeA), Università Degli Studi di Bologna, Via S. Alberto 163, 48123 Ravenna, Italy

³ NBFC - National Biodiversity Future Centre, Palermo, Italy

* eputelli@ogs.it

Molecular insight of the invasive ctenophore

Mnemiopsis leidyi A. Agassiz, 1865 in the northern Adriatic Sea

Mnemiopsis leidyi A. Agassiz, 1865 is an invasive ctenophore that has spread to many areas of the Eurasian seas in recent decades and is considered one of the 100 most dangerous species in the world. This species was first observed in the northern Adriatic Sea in 2005 and then disappeared until 2016, when its first bloom was recorded. After that, *M. leidyi* bloomed every summer in this area and caused severe damages to artisanal fisheries. Given the lack of genetic data on individuals living in the northern Adriatic, the aim of this study was to compare the genetic diversity and phylogenetic relationships of populations sampled in 2016, 2018 and 2021 in the north-eastern coast of Italy (Marano and Grado Lagoon and Gulf of Trieste) with native populations (Gulf of Mexico) and those introduced in other basins, using two molecular markers: CytB and ITS. While the sequences of ITS from the northern Adriatic Sea were more similar to those from the North/Baltic Sea, the only CytB haplotype found in the samples was the same found in the Gulf of Mexico and in the Black/Mediterranean Sea. Despite the small number of available specimens suitable for molecular analysis, these results suggest that *M. leidyi* was introduced to the Adriatic more than once and that some northern European specimens were also introduced.

Eva Turicchia^{1,*}, Alessandro Tarullo¹, Marco Abbiati², Barbara Mikac²,
Andrea Desiderato³, Laura Airoidi⁴, Massimo Ponti¹

¹ *Department of Biological, Geological and Environmental Sciences, University of Bologna, Italy*

² *Department of Cultural Heritage, University of Bologna, Italy*

³ *Department of Invertebrate Zoology and Hydrobiology, University of Lodz, Poland*

⁴ *Department of Biology, University of Padua, Italy*

* eva.turicchia@unibo.it

***Port environmental gradients and non-indigenous species
along the canal-port of Ravenna***

Ports are among the main transit points for non-indigenous species worldwide. The large availability of artificial substrates and reduced water quality usually lead to simplified benthic communities that offer limited biotic resistance against non-indigenous species. This study aims to highlight the role of environmental gradients within ports in affecting the settlement, permanence, and diffusion of non-indigenous species. The canal-port of Ravenna (north-western Adriatic Sea), extending 11 km inland, with the high traffic of commercial vessels, represents an ideal case study. This canal-port generates a water pollution and confinement gradient, reflected in a characteristic substitution of intertidal assemblages along the concrete quays. The outer port and the first section of the canal walls are characterized/dominated by beds of the native mussel, *Mytilus galloprovincialis*, whose assemblages are rich in native species. Towards the innermost areas of the port, the native mussel is replaced by the invasive mussel *Xenostrobus securis*. After a short transition zone characterized by the coexistence of both species, *X. securis* dominates the substrate, accompanied by an increase in non-indigenous species. Beds of *X. securis* could provide ideal conditions for other NIS by creating some facilitating interaction.

successione
ecologica

Share your science. Make It better

ISBN 978-88-942545-4-9

9 788894 254549 >